

MURPHY

REVISTA DE HISTÓRIA E TEORIA DA ARQUITECTURA E DO URBANISMO
JOURNAL OF ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY

✧ Alice Santiago Faria

PANGIM ENTRE O PASSADO E A MODERNIDADE: A CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE NOVA GOA, 1776-1921

PANJIM BETWEEN THE PAST AND MODERNITY: BUILDING THE CITY OF NEW GOA, 1776-1921

PRIMEIRAS INTENÇÕES (1776-1843)

Apesar da clara decadência da velha cidade de Goa, capital do Estado da Índia desde o início do século XVI, as contradições e impasses, ao longo de todo o século XVIII, na transferência do aparelho administrativo e simbólico do estado para a cidade de Mormugão, situada na foz do rio Zuari e primeira alternativa à capitalidade de Velha Goa, fizeram com que a mudança da capital para Pangim se efectuasse paulatinamente. As grandes diferenças de opinião, quer entre a população em geral, quer no governo, contribuíram seguramente para que essa transferência fosse lenta e feita sem grande convicção. De facto, mesmo quando o governo local entendia ser importante a deslocação dos serviços administrativos para Pangim, não conseguia ter força política para o fazer declaradamente.¹

O primeiro plano que se conhece para Pangim data de 1776², embora os propósitos de tornar a localidade numa cidade fossem anteriores.³

Em 1759, o vice-rei, conde de Ega (1758-1765), instalou definitivamente a residência oficial do governador no palácio do Idalcão, antiga residência bijapuri do século XV em Pangim, entretanto muitíssimo alterada.⁴ A ligação entre Pangim e Velha Goa, sete quilómetros a montante, fazia-se por transporte fluvial e pela estrada de Panelim e

FIRST INTENTIONS (1776-1843)

Despite the decline of the old city of Goa, the capital of Portuguese India, the contradictions and impasses throughout the 18th century in transferring the administrative and symbolic State apparatus to the city of Mormugao at the mouth of the river Zuari, which was the first proposed alternative capital to Old Goa, resulted in the switch of the capital to Panjim being carried out only very gradually. The major differences of opinion, both amongst the general population and within the government, most definitely contributed to the transfer being slow and being effected without great conviction. Indeed, even though the local government considered the move of the administrative services to Panjim to be important, it could not muster up the political muscle to do so avowedly¹.

The first known urban plan for Panjim dates from 1776², although the earlier ideas to turn the place into a city predate this plan³.

In 1759, the Viceroy, Count of Ega (1758-1765) definitively set up the official Governor's residence at the Idalcão palace in Panjim, the old Bijapuri residence from the 15th century that had since been greatly altered⁴. The journey between Panjim and Old Goa, seven kilometres upstream, was made by river and by road via Panelim and Ribandar.

[Fig 1]

“Planta do lugar e monte de Pangim. Tirada por João Antonio Aguiar Sarmento, capitão de infantaria, com o exercicio de Engenheiro; dezenhada por João Jozé Baptista, primeiro tenente de bombeiros do regimento de artilharia da Azia Portuguesa; por ordem do Ilm.º e Exm.º Sor. D. Jozé Pedro da Camera, do Conc.º de S. Mg.ª e Fid.ma Gov.or e Cap.m Gen.al da Índia & C.ª.” [DSE]

“Survey of the town and hill of Pangim. Measured by João Antonio Aguiar Sarmento, infantry captain and engineer; drawn by João Jozé Baptista, bombardiers’ first lieutenant in the artillery regiment of Portuguese Asia; by order of the Ill. and Ex. Sor. D. Jozé Pedro da Camera, of His Most Faithfull Majesty’s Council, Governor and Captain General of Índia & C.ª.” [DSE]

Ribandar. Esta desembocava na ponte-açude construída pelo conde de Linhares em 1633, sobre um braço pantanoso do rio Mandovi junto da localidade das Fontainhas (ver fig. 8).

Por ordem do governador D. José da Câmara (1774-1779), foram efectuados dois levantamentos de Pangim. Desconhece-se a data exacta do primeiro (Fig. 1), mas deve ter sido elaborado entre 1774, data em que D. José iniciou o seu governo, e 1776, data do segundo levantamento (Fig. 2). Comparando os dois desenhos, verifica-se que o crescimento de Pangim era rápido e que a população se ia fixando sobretudo ao longo do que é hoje a Mahatma Gandhi Road, cujo nome da época desconheço, mas que, em 1870, se dividia em dois troços chamados Rua Velha e Rua Principal⁵.

O levantamento de 1776, assinado pelo sargento de infantaria José Antas Machado⁶, foi feito com a intenção clara de conhecer melhor a área, de modo a que fosse possível elaborar um plano para Pangim. Nele foram registados dois bairros existentes em redor das igrejas da Imaculada Conceição e de Santa Inês. O autor assinalou todas as construções que considerou interessantes e às quais se devia adaptar a malha do novo plano. Deste modo, vemos algumas edificações nas Fontainhas - às quais o autor não

Between Ribandar and Panjim stood the weir bridge built by the Count of Linhares in 1633 which was raised by arches over the swampy arm of the river Mandovi close to Fontainhas (see fig. 8).

By order of the Governor, Dom José da Câmara (1774-79), two drawn surveys of Panjim were carried out. The exact date of the first one is unknown (Fig. 1), but it is most likely to have been between 1774, the year in which Dom José took office, and 1776, the year of the second survey (Fig. 2). A comparison of the two drawings shows that Panjim grew rapidly and that the population settled along what is today Mahatma Gandhi Road. The name of the road at the time is uncertain, but we do know that, in 1870, it was divided into two sections with the names Rua Velha and Rua Principal⁵.

The survey of 1776, signed by the Infantry sergeant José Antas Machado⁶, was carried out for the clear purpose of getting to know the area better, so that a plan for Panjim could be drawn up. The survey registered two districts that sprung up around the churches of Imaculada Conceição and Santa Inês. The draughtsman marked all edifices he considered important and to which the grid for the new plan should be adapted. Thus, we see some buildings in Fontainhas - to which the sergeant did not attribute

deu muita importância por se tratar visivelmente de construções mais pobres; e na zona de Pangim, sobretudo ao longo da Rua Velha, foram ainda levantadas diversas construções que o autor referiu como “pouco consideráveis”. Todas as construções assinaladas eram casas particulares com excepção do palácio do governador e do aquartelamento da companhia de cavalaria, situado no extremo norte das Fontainhas. Foram assinaladas as ruas que existiam, a actual Dr. Dada Vaidya Road⁷, que fazia a ligação entre o norte das Fontainhas e Santa Inês, contornando os pântanos existentes pelo sopé do monte, e a Rua Velha que cruzava os pântanos e campos de arroz. Podiam ainda ler-se mais dois ou três arruamentos que desapareceram com as obras realizadas posteriormente.

O primeiro plano conhecido de urbanização de Pangim foi realizado em Março de 1776 (Fig. 3), também por Antas Machado. Previa uma malha ortogonal que se havia de estender entre dois braços de rio perpendiculares ao Mandovi, no sopé de uma elevação a sul e sudoeste. Toda a zona de Pangim seria aterrada, regularizada, e as suas margens seriam definidas através de uma marginal do norte das Fontainhas até Santa Inês. O plano previa ainda uma praça de carácter militar junto ao rio e uma segunda praça, situada na parte posterior

[Fig 2]

“Planta iconografica do Sítio de Pangim, que por ordem do Illm.º e Exm.º Snr. D. Jozé Pedro da Camara Governador e Capitão General da Índia tirou e desenhou o sargento mor Engenheiro Jozé de Moraes Antas Machado, com o Capitão João António Aguiã, em Março de 1776”. [DSE]

“Iconographic survey of the site of Pangim measured and drawn by sergeant-major engineer Jozé de Moraes Antas Machado, with captain João António Aguiar, in March 1776, by order of the Ill. and Ex. Snr. D. Jozé Pedro da Camara Governor and Captain General of India”. [DSE]

[Fig 3]

“Projecto para a nova cidade de Gôa se erigir no sitio de Pangim, que por ordem do Illm.º e Exm.º Snr. D. Jozé Pedro da Camara, Governador, e Cappitão General da Índia fêz e dezenhou Jozé de Moraes Antas Machado, Sargento Mor de Infantaria com exercicio de Engenheiro, em Março de 1776”. [DSE]

“Project for the new city of Goa to be built at the site of Panjim, executed and drawn by Jozé de Moraes Antas Machado, infantry sergeant-major and engineer, in March 1776, by order of the Ill. and Ex. Snr. D. Jozé Pedro da Camara Governor and Captain General of India”. [DSE]

da primeira, designada por Praça do Pelourinho. Todas as construções consideradas importantes eram mantidas e a malha urbana adaptava-se a elas. Era também mantida parte do enfiamento constituído pelas ruas da Conceição e da Saudade, regularizado nas áreas em que estas “tocavam” na malha urbana planeada. A Rua Velha desaparecia, assim como todas as construções que a ladeavam.

A queda do Marquês de Pombal em 1777, a falta de vontade e de poder de Lisboa face à população local e ao governo de Goa e a constante discussão em torno da problemática da localização da nova capital, foram certamente importantes contributos para o abandono do plano para Pangim e dos planos efectuados em 1775 e 1777 para a velha cidade de Goa. Assim, e perante a indefinição geral, o crescimento de Pangim acabou por fazer-se sobretudo na zona das Fontainhas⁸ e na direcção da foz do Mandovi onde se iam fixando alguns serviços. Em 1811, a Alfândega mudou-se para Pangim⁹ e nos anos seguintes transferiram-se definitivamente grande parte dos principais serviços da administração colonial.¹⁰ Ao mesmo tempo eram demolidos e/ou deixados ao abandono¹¹ alguns dos mais relevantes edifícios da cidade de Velha Goa, mostrando que a passagem da capital para Pangim era uma decisão sem retorno.

Existem poucos relatos de obras realizadas nos cinquenta anos que separam o plano de 1776 do governo de D. Manuel de Portugal e Castro (1826-1835), último vice-rei da Índia, para além das mudanças dos serviços públicos que se instalaram na sua maioria em edifícios pré-existentes¹², todos situados a norte do esteiro das Fontainhas.

Não se sabe porque é que a população deixou de se fixar na Rua Velha e se passou a instalar nas Fontainhas. Poderá ter sido por causa das obras que se iniciavam na zona central? Ou por causa da grande epidemia que abalou Pangim em 1781?¹³ Pode este movimento da população ter acontecido somente depois das obras iniciadas no governo de D. Manuel? Pela documentação analisada não se pode ter a certeza, mas tudo indica que tenha sido efectivamente D. Manuel o responsável pela maioria destes trabalhos. Chegaram até nós testemunhos de obras de urbanização importantes executadas para melhorar as condições higiénicas de Pangim como as detalhadamente descritas por Manuel Louzada Azevedo.¹⁴ Foram aterrados os três grandes campos de arroz e duas linhas de água que

much importance, as they were obviously poorer constructions. Also, in the Panjim area, particularly along Rua Velha, diverse buildings were also marked that were referred to as “of little interest”. All the buildings identified were private houses, with the exception of the Governor’s palace and the Cavalry Company barracks, located in the extreme north of Fontainhas. The existing streets were highlighted – the street that is now Dr. Dada Vaidya Road⁷, which linked the north of Fontainhas and Santa Inês, skirting the swamps at the foot of the hill, and Rua Velha, which crossed the swamps and the paddy fields. Two or three other streets were also marked, but these have since disappeared due to subsequent works.

The first known plan for the urbanisation of Panjim was carried out in March 1776 (Fig. 3), by the same sergeant Antas Machado. It provided for an orthogonal grid that was to extend between two river arms which were perpendicular to the Mandovi, at the foot of an hill to the south and southeast. Landfill and levelling work would be carried out in the whole Panjim area, and the riverbank zones would be defined by a waterfront road from the north of Fontainhas to Santa Inês. The plan also foresaw a military type square next to the river and another square behind this one, which was given the name Praça do Pelourinho. All existing structures considered important were kept and the urban grid was adapted to them. Part of the thoroughfare made up of Rua da Conceição and Rua da Saudade was also maintained, it being “regularised” in the areas where it met the new planned urban grid. Rua Velha was to disappear, with all the buildings on either side of it.

The fall of the Marquis of Pombal in 1777, the lack of interest and power in Lisbon in relation to the local population and the government of Goa, and the constant discussion of the question of the location of the new capital certainly contributed significantly to the abandonment of the plan for Pangim as well as of the plans drawn up in 1775 and 1777 for the old city of Goa. Hence, given the lack of definition, the growth of Pangim ended up being concentrated in the area of Fontainhas⁸ and west towards the Mandovi’s mouth, where some State services gradually located.

The Customs moved to Pangim in 1811⁹ and, in the following years, a large part of the main colonial administration departments followed¹⁰. At the same

[Fig 4]

Fotografia tirada de nascente para poente da antiga Rua da Cadeia (planta de 1870) ou Rua Dom João Castro (planta de 1888). A segunda construção à esquerda é a cadeia, ao fundo, depois do edifício com telhados em tesoura, vê-se a Fazenda e do lado direito o Palácio do Governo tapado pelas árvores (s.d. / finais do século XIX).

Fotografia Sousa & Paul. [PCL]

Photo taken from east to west of the former Rua da Cadeia (1870 plan) or Rua Dom João de Castro (1888 plan). The second building from the left is the jailhouse; at the backdrop one can see the Fazenda after the building with the high pitched roofs, and at the right, behind the trees, the Government Palace (undated / end of the 19th century). Photo Sousa & Paul. [PCL]

atravessavam a parte central da cidade; para garantir o escoamento das águas manteve-se o esteiro de Santa Inês e o esteiro junto ao Palácio do Governo, contendo as suas margens através da construção de muros e fazendo atravessar estes canais por quatro pontes do lado do palácio que “(...) facilitam o transito e serventias da villa; e as outras duas, sobre um braço de rio na extremidade della, condusem ambas ao magnífico campal, também novo (...)”¹⁵ e referenciado como sendo o último grande pântano da cidade.¹⁶

Ainda em frente ao palácio do Governo, D. Manuel promoveu a realização de aterros na marginal “(...) onde agora está um bello caes com assentos (...)”. Concluídos os grandes aterros, iniciou, nos primeiros anos da década de 1830, a abertura de “(...) espaçosas praças, e ruas de 80 palmos de largo, tiradas a cordel (...)”¹⁷ e a construção de alguns edifícios como o Quartel de Artilharia (1832)¹⁸, a cadeia¹⁹ (1832/33) (Fig. 4), a Alfândega e a Câmara Agrária de Goa²⁰. Mandou ainda construir a Fonte da Boca da Vaca²¹ e abrir alguns arruamentos²² entre os quais a Rua de Gaspar Dias e a Rua do Pagode.²³ Em 1842, “[a] villa (...) conta com quatro grandes praças, umas das quaes é destinada para o pelourinho, e tres outras mais pequenas; sete ruas de 70 a 80 palmos de largo, e aquella já mencionada, que a cinge pela banda do rio: as duas antigas ruas foram alargadas e melhoradas.”²⁴ Foram ainda transferidos para edifícios pré-existentes, alugados ou comprados a particulares, diversas outras instituições públicas, como a Casa da Moeda.

Em 1835 foram extintos os conventos em Goa, na sequência da implantação do liberalismo em Portugal, e a velha cidade foi definitivamente abandonada.

Sobre o contributo de D. Manuel para o desenvolvimento da área de Pangim, escreveu Thomaz Ribeiro em 1870: “D. Manuel deixou pois tudo nivelado e desenhado o pavimento d’uma grande cidade (...)”²⁵, ou seja, teria deixado um plano – a que Manuel Louzada também faz alusão quando refere ruas “tiradas a cordel” – e os trabalhos preparatórios para a sua realização.

time, some of the most important buildings in the city of Old Goa were demolished or simply abandoned¹¹, indicating that the switch of the capital to Panjim was an irreversible decision.

There are few records of works carried out in the fifty-year period from the plan of 1776 to the governorship of Dom Manuel de Portugal e Castro (1826-1836), the last Viceroy of Portuguese India, beyond the State service offices that were installed in already existing buildings¹², all of which were located to the north of the Fontainhas creek.

We do not know why the population stopped settling in Rua Velha and moved to Fontainhas. Could it be because of the works that were begun in the central zone? Or because of the great epidemic that afflicted Panjim in 1781¹³? Can this migration of the population have happened only after the works begun under the governance of Dom Manuel? The documentation available does not allow for certainty, but everything indicates that Dom Manuel was indeed responsible for the majority of these works. Contemporary reports of important urbanisation works carried out by the Viceroy to improve the hygiene conditions in Panjim have survived, such as the detailed accounts signed by Manuel Louzada Azevedo¹⁴: the Viceroy filled in the three large paddyfields and two waterways that crossed the central part of the city in order to ensure drainage of the waters, he maintained Santa Inês creek and the creek next to the Governor’s Palace, strengthening the banks through the building of walls and spanning these channels with four bridges from the side of the palace which “(...) facilitate travel and services in the town; and the other two, on an arm of the river on the extremity of the town, both lead to the magnificent Campal, also new (...)”¹⁵ and referred to as being the last great swamp in the city¹⁶.

Facing the Governor’s Palace, Dom Manuel also effected landfills on the riverbank “(...) where now there is a grand pier with benches (...)”. With the large landfills carried out, in the early 1830s he began work on the opening of “(...) spacious squares and streets 80 palms in width, measured by string (...)”¹⁷ and on the construction of a number of buildings, such as the Artillery Barracks (1832)¹⁸, the gaol¹⁹ (1832/33) (Fig. 4), the Customs House and the Goa Agrarian Chamber²⁰. He also had the Boca da Vaca Fountain built²¹ and other streets²², including Rua de Gaspar Dias and Rua do Pagode²³. In 1842 the “town (...) has four large squares, one

↳ A CONSTRUÇÃO DA NOVA CAPITAL (1843 – 1882)

Em 1843, a rainha D. Maria II (r. 1834-1853), por alvará de 22 de Março, criou a cidade de Nova Goa, sendo-lhe reconhecido o estatuto de capital do Estado Português da Índia, na sequência de propostas apresentadas pelo governador-geral Lopes Lima (1840-1842) e em 1841 pelo conde das Antas, governador em 1842-1843.

No entanto, a nova cidade assim criada não correspondia à pura e simples transferência para Pangim das funções políticas, administrativas e simbólicas da velha capital: segundo o alvará real a cidade de Nova Goa incluía Pangim mas era constituída por três bairros, Pangim, Ribandar e Goa e abrangia uma longa área, “(...) compreendendo em seus limites todo o litoral da margem esquerda do rio Mandovi desde a foz do mesmo Rio até à ponta de Daugim (...)”²⁶

Pangim era o primeiro e o maior bairro e compreendia a zona definida pelo esteiro de Santa Inês a poente, o esteiro das Fontainhas a nascente, o Rio Mandovi a norte. A sul era limitado pela colina da Conceição. Com áreas bastante distintas, o crescimento urbano estava longe de ser uniforme: Santa Inês crescia em torno da sua igreja; a área central sofria grandes transformações físicas, mas a fixação da população fazia-se vagarosamente; a área das Fontainhas ia-se consolidando a bom ritmo e constituía a parte mais populosa de Pangim.

Ribandar, ligado a Pangim pela ponte do conde de Linhares, ia até à igreja de S. Pedro. Era o bairro da aristocracia goesa e luso-descendente²⁷ e o local onde viviam muitos portugueses que se queixavam de não ter habitações condignas em Pangim²⁸. Embora Kloguen, em 1827, refira que era um bairro mais pequeno que Pangim e que Panelim, D. Maria II deixou bem explícita a importância que tinha na cidade quando o refere como o “(...) populoso e importante Bairro de Ribandar (...)”²⁹. Era natural que D. Maria se referisse nesses termos a Ribandar, já que este, ao efectuar a ligação entre Pangim e a Velha Cidade de Goa, era peça essencial na construção da ideia de que se tratava de uma única cidade, dividida embora em bairros, uma cidade que englobava, ainda e sempre, a antiga capital do Estado da Índia.

of which will have the pillory, and three smaller ones; seven streets 70 to 80 palms wide, as well as that already mentioned, which runs along the banks of the river: the two old streets were widened and improved”²⁴. Dom Manuel also transferred diverse public institutions, such as the Mint, to buildings that already existed and were rented or bought from private owners.

In 1835, the monasteries and convents in Goa were closed, following the liberal revolution and civil war in Portugal. The definitive abandonment of the old city was also a consequence of this.

On the contribution of Dom Manuel to the development of Panjim area, Thomaz Ribeiro wrote in 1870: “D. Manuel left everything levelled and the pavement of a large city drawn (...)”²⁵. In other words, he left a plan – also referred to by Manuel Louzada when he spoke of the streets “measured by string” – and the preparatory work for the realisation of that plan.

↳ BUILDING THE NEW CAPITAL (1843 – 1882)

On 22 March 1843 Queen Maria II of Portugal (r. 1834-1853) issued a charter creating the city of New Goa. It was given the status of capital of the “State of India”, following proposals presented by the Governor Lopes Lima (1840-1842) and by the Count of Antas in 1841.

However, the new city thus created did not result from the pure and simple transfer to Panjim of the political, administrative and symbolic functions of the old capital: according to the Royal charter the city of Nova Goa included Panjim but was made up of three districts – Panjim, Ribandar and Goa – and it covered a large area “encompassing within its limits all the left bank of the River Mandovi from the mouth of the river to Daugim point”²⁶

Panjim was the first and largest district and was made up of the area demarcated by the Santa Inês creek to the west, the Fontainhas creek to the east and the River Mandovi to the north. To the south it was bordered by the Conceição hill. Comprising very different areas, the urban growth was far from uniform in this district. Santa Inês grew around its church. The central area underwent major physical

O terceiro e último bairro, Goa, tinha como limites os da cidade antiga: de S. Pedro até Daugim e, por terra, as antigas muralhas.

AS FONTAINHAS

Estendendo-se ao longo do esteiro que lhe deu o nome, a nascente da igreja da Imaculada Conceição, o bairro das Fontainhas tinha uma elevada densidade populacional e sofria de graves problemas de higiene e salubridade.

Embora alguns autores refiram a década de 1850 como a época do início das obras nas Fontainhas³⁰, estas são anteriores pois, por volta do ano de 1840, já se tinha aberto a Rua Quatro de Abril³¹ que atravessava o bairro longitudinalmente numa tentativa de reordenamento e de melhoramento das condições de higiene. Esta obra foi levada a cabo pelo governador Lopes Lima (1840-1842)³². Os trabalhos prosseguiram lentamente e ainda onze anos depois, durante o governo do visconde de Vila Nova de Ourém (1851-1855), foram feitas expropriações de modo a ser possível construir novas casas segundo o alinhamento desta rua³³. Em 1854 foi aberta uma “(...) bela rua com passeios”³⁴. A Rua Nova de Ourém ou Rua de Ourém³⁵ (Fig. 5), como se designou até aos nossos dias, era a marginal que separava o bairro do esteiro, contribuindo para uma melhoria significativa das condições de salubridade e acesso dos moradores. Só ficou concluída em 1879, e foi de novo alargada em 1924³⁶. O visconde de Ourém criou a fachada da Fonte Fénix, promovendo a qualificação de uma área que era a natural continuação das Fontainhas.

A partir de Dezembro de 1878, data em que Caetano de Almeida Albuquerque assumiu o governo em Goa (1878-1882), foram executadas e planeadas obras pela Direcção das Obras Públicas, para melhorar as condições sanitárias da capital conforme instruções recebidas de Lisboa.³⁷ No mesmo mês em que Caetano de Albuquerque assumiu o cargo de governador-geral, assinou-se em Bombaim o acordo luso-britânico que levou à construção do caminho-de-ferro em Goa³⁸. Eram esperadas grandes transformações no território.

As novas obras nas Fontainhas foram especialmente importantes.³⁹ Iniciaram-se trabalhos de regularização e saneamento em todo o bairro, conforme se

transformações but settlement was very slow. The Fontainhas area developed at a good pace and it constituted the most populous part of Panjim.

Ribandar, connected to Panjim by the Linhares bridge, extended as far as the church of São Pedro. It was the district in which the Goan and Portuguese-descendant aristocracy²⁷ lived and also the address of choice for many of the Portuguese who complained that Panjim did not offer worthy housing²⁸. Although Kloguen wrote in 1827 that it was a smaller neighbourhood than Panjim and Panelim, Queen Maria II was very explicit as to the importance of Ribandar in the city when she referred to it as the “(...) populous and important district of Ribandar (...)”²⁹.

It was only natural that the Queen would speak of Ribandar in these terms, given that the district, as the connection between Panjim and the Old City, was an essential piece in the construction of the idea that this was all one single city, even if it was divided up into districts. And it was a city that also included, and always would include, the old capital of the “State of India”.

The third and last district, Goa, had the same limits as the old city: from São Pedro to Daugim and, over land, the old walls.

FONTAINHAS

Extending along the Fontainhas creek, to the east of the church of the Imaculada Conceição (Immaculate Conception), this neighbourhood was densely populated and suffered from serious hygiene and health problems.

Although some authors date the commencement of the works in Fontainhas to the 1850s,³⁰ these did start earlier, for around the year 1840 the Rua Quatro de Abril³¹ was laid out, which crossed the district lengthwise in an attempt at re-planning the area and improving the hygiene conditions. This project was carried out by Governor Lopes Lima (1840-1842)³². The works advanced slowly and eleven years later, during the governorship of the Viscount of Vila Nova de Ourém (1851-1855), some expropriations were effected to enable the construction of new houses following the alignment of this street³³. In 1854 a “(...) beautiful street with side

[Fig 5]

*Rua de Ourém, canal e bairro das Fontainhas. (s.d. / início do séc. XX).
Fotografia Sousa & Paul. [PCL]*

*Rua de Ourém, canal and neighbourhood of Fontainhas (undated /
beginning of the 20th century). Photo Sousa & Paul. [PCL]*

pode observar comparando as plantas de Pangim de 1870⁴⁰ e a de 1888⁴¹ (Figs. 6 e 7). Foram abertas: a Rua Central⁴², paralela à Rua Quatro de Abril⁴³ e duas ruas perpendiculares a esta, uma a nascente que termina na Rua de Ourém e outra a poente que termina no sopé do outeiro da Conceição⁴⁴.

Em 1881, abriu-se a Rua de S. Sebastião. Para isso foram demolidas várias casas, tendo sido desmontada e remontada a capela construída em 1818⁴⁵ que passou, em 1888, data da sua re-consagração, a rematar a rua do lado poente, oposto àquele onde se encontrava anteriormente (Fig. 8). O projecto é geralmente atribuído a José d'Assa Castel-Branco⁴⁶, que ocupou posteriormente o cargo de director das Obras Públicas.

Pode ver-se pela comparação das duas plantas supracitadas que teriam sido abertas: a Rua de S. Tomé, também paralela à Rua 4 de Abril, que foi buscar o nome à pequena capela de S. Tomé que se encontra no seu início do lado norte; a Rua do Caes; a Travessa do Outeiro; uma outra rua paralela a estas duas, que se situava entre elas, cujo nome se desconhece e, mais a sul, a Rua de S. Filipe Nery. Duas delas devem ter sido abertas por volta de 1888, uma vez que em Março desse ano se faziam expropriações com essa finalidade⁴⁷. Ainda em 1903 se faziam expropriações para a abertura de uma travessa que ligava a Rua Visconde de Ourém à

walks” was opened³⁴. Rua Nova de Ourém or Rua de Ourém³⁵ (Fig. 5) as it was called until today, was the waterfront street that separated the neighbourhood from the creek, contributing to a considerable improvement in the conditions of health and access for the residents. It was not completed until 1879 and was widened in 1924.³⁶ The Viscount of Ourém created the façade of the Fénix Fountain, further qualifying an area that was the natural continuation of Fontainhas.

From December 1878 onwards, the year in which Caetano de Almeida Albuquerque became Governor in Goa (1878-82), other works projects were planned and carried out by the Department of Public Works with a view to improving the sanitary conditions in the capital in conformity with instructions received from Lisbon³⁷. The very same month Albuquerque took office, the Anglo-Portuguese agreement was signed in Bombay that resulted in the construction of the railway line in Goa³⁸. Great transformations were then expected in the territory.

The new development works in Fontainhas were particularly important³⁹. Levelling and sanitation works were begun in the whole neighborhood, as one can see from a comparison between the maps of Panjim from 1870⁴⁰ and from 1888⁴¹ (Figs. 6 and 7). The following new streets were laid out: Rua Central⁴², parallel to Rua Quatro de Abril⁴³,

[Fig. 6]
“Planta Topographica de Nova Goa, Capital da Índia Portuguesa. Levantada e desenhada sob a Direcção do Major Eng. Manuel Ferreira Martins, pelo Aspirante e Official Rodolfo Rosmiro Corrêa Mendes em 1870.” [SGL]
“Topographic plan of Nova Goa, the capital of Portuguese India, surveyed and drawn by under-lieutenant Rodolfo Rosmiro Corrêa Mendes in 1870, under the direction of Major Engineer Manuel Ferreira Martins.” [SGL]

[Fig. 7]

Planta da Cidade de Nova Goa. José Francisco da Silva, 1888. Esc: 1/5000. [BND]

Plan of the city of Nova Goa. José Francisco da Silva. Scale: 1/5000. [BND]

[Fig 8]

Bairro das Fontainhas. Do lado direito em baixo pode ver-se as duas igrejas na Rua de S. Sebastião. A fotografia mostra ainda o rio Mandovi e a ponte de Linhares a chegar a Pangim vinda desde Ribandar, que se entrevê à direita ao fundo. Fotografia Sousa & Paul (s.d. / finais do século XIX). [PCL]

Fontainhas. At the lower right the two churches in Rua de S. Sebastião. The photo also shows the Mandovi river and the Linhares bridge coming to Pangim from Ribandar (barely visible at the far right). Photo Sousa & Paul (undated / end of the 19th century). [PCL]

[Fig 9]
Obras do Corte do Outeiro e igreja e monte de N. S. da Conceição. Fotografia Sousa & Paul (s.d. / finais do século XIX). [PCL]
Opening of the Corte do Outeiro. Church and hill of N. S. da Conceição. Photo Sousa & Paul (undated / end of the 19th century). [PCL]

[Fig 10]
Vista de Pangim a partir do outeiro da Conceição. No plano intermédio, em frente, vê-se o Largo D. Luís I com o antigo edifício da Câmara Municipal e a sua torre à esquerda. Fotografia Sousa & Paul (s.d. / finais do século XIX). [PCL]
View of Pangim from the hill of Conceição. At mid-distance one can see Largo D. Luís I and, on the left, the disappeared Town Hall building with its tower. Photo Sousa & Paul (undated / end of the 19th century). [PCL]

[Fig 11]
Largo D. Luís I. Foto tirada da antiga Câmara Municipal. Fotografia Sousa & Paul (s.d. / finais do século XIX). [PCL]
Largo D. Luís I. Photo taken from the disappeared Town Hall building. Photo Sousa & Paul (undated / end of the 19th century). [PCL]

and two streets that ran perpendicular to the latter, one to the east that ended in Rua de Ourém and another to the west that ended at the foot of the Conceição hill⁴⁴.

In 1881 another new street was opened: Rua de São Sebastião. To this end, several houses were demolished and the chapel that had been built in 1818 was taken apart and rebuilt⁴⁵ in 1888, the date of its re-consecration, at the end of the street on the western side, i.e. on the opposite side to where it originally had been (Fig. 8). The design of this project is generally attributed to José d'Assa Castel Branco⁴⁶, who later became the Director of Public Works.

A comparison of the two aforementioned maps shows that the streets laid out were: Rua de São Tomé, also parallel to Rua Quatro de Abril, which took its name from the little church of St. Thomas at the beginning of the street on the north side; Rua do Caes; Travessa do Outeiro; another street parallel to these two and between them, the name of which is not known; and, further south, Rua de S. Filipe Nery. Two of these streets were most likely opened around 1888, given that expropriations were effected for that purpose in March of that year⁴⁷. In 1903 expropriations were also made for the opening of a side street connecting Rua Visconde de Ourém and Rua Quatro de Abril⁴⁸,

Rua Quatro de Abril⁴⁸, algures entre as ruas de S. Salvador e Governador Teixeira da Silva⁴⁹.

Foi ainda durante o governo de Caetano de Albuquerque que se realizou a parte mais significativa da obra do Corte do Outeiro (Fig. 9), que consistiu na abertura de uma rua que fazia a ligação entre as Fontainhas e a zona central da cidade. Embora normalmente esta obra lhe seja atribuída, o próprio Caetano de Albuquerque refere que a verba gasta na abertura do Corte do Outeiro tinha sido aprovada pelo Conselho Técnico em 1871⁵⁰ e em Setembro de 1872 eram referidas verbas gastas num arruamento que ligava o bairro das Fontainhas ao Largo da Igreja.⁵¹ O planeamento e o início destas obras foram por isso anteriores. Terá sido, no entanto, a partir de Dezembro de 1878 que tiveram um maior impulso. Durante o ano de 1890⁵² as obras foram dadas como terminadas, pelo que o arruamento deveria estar em grande medida feito, embora em 1903 continuassem a ser referidas despesas com a obra⁵³.

A ZONA CENTRAL DA CIDADE

Os trabalhos na zona central da cidade prosseguiram sob o governo do conde de Torres Novas (1855-1864) altura em que, em Abril de 1860, foi lançada a primeira pedra da Câmara Municipal do Distrito (ou “Taluka”) das Ilhas de Goa (Tiswadi ou Tijuadi). A implantação deste edifício, a definição do jardim/prça (Figs. 10 e 11) que se estendia à sua frente e dos arruamentos que a definiam criavam relações com todo o edificado e malha envolventes: por um lado, com a colina da Conceição e a igreja da Nossa Senhora da Conceição, por outro, através da praça⁵⁴ e da construção que a definia do lado norte, relacionava-se com o edifício da Alfândega.

Embora sem certezas sobre as datas e as circunstâncias precisas⁵⁵, as escadas da igreja da Conceição, construídas cerca de 1860-1870, fazem evidentemente parte do mesmo plano de conjunto, que certamente também englobaria o Corte do Outeiro. Articulava-se o principal eixo de atravessamento da cidade com a igreja pré-existente através da escadaria, que a enquadrava cenograficamente. Ao mesmo tempo, ambos se relacionavam com o largo onde se implantou a Câmara Municipal, criando um espaço que ainda hoje é central na vida urbana da cidade.

somewhere between Rua São Salvador and Rua Governador Teixeira da Silva⁴⁹.

The most important work carried out during Caetano Albuquerque's term of office was the Corte do Outeiro (Fig. 9). This consisted in the opening of a street that linked Fontainhas and the central area of the city. Although this work is normally attributed to him, Albuquerque himself has written that the funds spent on the opening of Corte do Outeiro had been approved by the Technical Council in 1871⁵⁰ and in September 1872 there are references to funds spent on the laying out of a street that connected Fontainhas to the Largo da Igreja (church square)⁵¹. The planning and commencement of these works therefore predate Albuquerque's term of office. They did, however, advance most rapidly from December 1878 onwards. The works were finished in the course of 1890⁵², so that one can assume that the streets must have been completed to a large extent, although references to the expenses with the works were still being made in 1903⁵³.

THE CENTRAL AREA OF THE CITY

The works in the city centre area continued under the governorship of the Count of Torres Novas (1855-64), the period in which the first stone was laid for the Town Hall of the district (or “Taluka”) of the Islands of Goa (Tiswadi or Tijuadi) (April 1860). The situation of this building, the definition of the garden/square that extended in front of it (Figs. 10 and 11) and the streets that defined it created relations with the whole surrounding fabric: on the one hand, with the church and hill of the Imaculada Conceição and, on the other, through the square⁵⁴ and the buildings that defined it on the northern side, it was brought into direct relationship with the Customs House building.

Although we cannot be certain as to the exact dates and circumstances, the steps of the church of the Imaculada Conceição, built around 1860-1870, were obviously part of the same plan, which most likely also included the Corte do Outeiro⁵⁵. The main thoroughfare crossing the city was linked to the already existing church through the staircase that framed the latter scenographically. At the same time, both were brought into relationship with the Town Hall square, thus creating a space that, still today, is central to the life of the city.

Para a constituição deste espaço, o conde de Torres Novas teve que aterrar a linha de água e destruir as quatro pontes ali existentes construídas pelo vice-rei D. Manuel de Portugal e Castro. Utilizou uma zona para a qual não estavam planeados arruamentos, fazendo a articulação de um tecido então já consolidado a nascente com a zona que crescia mais lentamente, a poente. A importância do seu plano reflecte-se nas palavras de Thomaz Ribeiro quando afirmou, em 1871, que “Pangim é a cidade do Conde de Torres Novas (...)”.⁵⁶

Através do levantamento efectuado em 1870 (ver fig. 6), pode observar-se que a cidade continuou a crescer do lado poente ao longo das ruas que já existiam e que seguiam os alinhamentos mais tarde assinalados na planta de 1888.

Em 1879, um ano após a sua chegada, o governador Caetano de Albuquerque descreveu Pangim do seguinte modo: “Pangim é uma cidade onde faltam todas as condições hygienicas naturaes (...)”.⁵⁷ No mesmo relatório de 1879 dava conta das medidas tomadas, de que a melhoria das condições higiénicas era a prioridade. Proibiu a plantação de coqueiros dentro da zona urbana, determinou a construção de cemitérios e fez publicar regulamentos relativos à construção de casas.⁵⁸ Referiu posteriormente que: “(...) se mandou fazer o aterro marginal (...). Fizeram-se valiosas expropriações, e abriram-se novas ruas com a conveniente orientação e largura para introduzir ar puro no centro da cidade. (...) a mais algumas outras obras de secundária importancia se procedeu, e todas tendentes a melhorar as condições hygienicas da capital (...)”.⁵⁹

Utilizando as terras provenientes do Corte do Outeiro, foram feitos aterros na marginal do Mandovi, no Largo Solitário, no Largo da Conceição, no Largo do Novo Mercado e no esteiro de Santa Inês. Terminava-se assim a maior parte das obras de “modelação” dos terrenos no centro da cidade.

Caetano Albuquerque deixou o território goês em 1882 e entre essa data e 1888 não se conhecem obras significativas para o desenvolvimento da cidade. As obras planeadas prosseguiram lentamente enquanto outras prioridades iam surgindo. Em 1887 era referido por Fernando Mousinho d’Albuquerque, então director das Obras Públicas, que para além da continuação do aterro e construção da muralha marginal, nenhum trabalho importante tinha sido

We do not know if this was part of a previous plan. But one can guess that it was an isolated plan, because, to carry it out, the Count of Torres Novas had to fill in the waterway and destroy the four bridges built by Dom Manuel. He made use of a zone for which no new streets were planned to reorganise the city, linking a built-up fabric that was already consolidated to the east to the area in the west that was growing at a slower pace. The importance of his plan is reflected in the words of Thomaz Ribeiro, when he wrote in 1871 that “Panjim was the city of the Count of Torres Novas”.⁵⁶

The survey of 1870 (see fig. 6) shows that the city continued to grow on the western side along the streets that already existed. They were extended in the alignments that were later identified in the map of 1888.

In 1879, one year after his arrival, Governor Albuquerque described Panjim thus: “Panjim is a city lacking in all natural hygienic conditions”⁵⁷. In the same report of 1879, he accounted for the steps taken, of which improvement in the hygiene conditions was a priority. He prohibited the plantation of coconut trees inside the urban area, ordered the construction of cemeteries and published regulations on the building of houses⁵⁸. He later stated that: “the marginal landfill was carried out (...). Valuable expropriations were effected and new streets with a convenient orientation and width were opened to bring pure air into the centre of the city (...). Some other secondary works were also carried out, all with the aim of improving the conditions of hygiene in the capital”⁵⁹.

Making use of earth from Corte do Outeiro, landfills were made along the waterfront of the Mandovi, in Largo Solitário, Largo da Conceição, Largo do Novo Mercado and in the Santa Inês creek. These concluded the greater part of the land “modelling” works in the city centre area.

Caetano Albuquerque left Goa in 1882 and we have no knowledge of any significant works for the development of the city being carried out between that year and 1888. The planned works progressed slowly, while other priorities emerged. In 1887 Fernando Mousinho d’Albuquerque, the then Director of Public Works, wrote that, beyond continuing the landfill and the construction of the wall on the riverfront road, no important works had been carried out that year in the capital, given

efectuado nesse ano na capital, uma vez que havia uma grande falta de meios e que todos os esforços estavam centrados na construção de estradas, muito importantes para a viabilidade do caminho-de-ferro.

✚✚

CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO ESPAÇO URBANO (1882-1926)

A PRIMEIRA EXPANSÃO DA CIDADE: O ALTINHO

Datam de 1879 as primeiras referências conhecidas ao Altinho, quando Caetano Albuquerque mencionou a conveniência de ir atraindo os habitantes de Pangim para o “Bairro Alto”, como lhe chama, numa clara referência a Lisboa. As boas condições de salubridade e a possibilidade de aqui alojar os expropriados que resultavam das obras de melhoramento que estavam a ser efectuadas na zona baixa da cidade, eram os principais motivos que apontava para esta ocupação. Referiu-se ainda que, uma vez que o bairro iria ser começado a construir de raiz, se deveriam estabelecer regras de construção e definir um desenho: “dividindo-o em quarteirões (...) dando ás novas ruas a largura conveniente e uma casa modesta, mas confortável, destinada a uma família não abastada - que deveria ali construir-se por conta do Estado, a fim de poder servir de modelo para novas construções.”⁶⁰ Entre 1882 e 1885, o Outeiro e o bairro das Fontainhas, foram ligados através de uma escadaria⁶¹ que terminava na Rua de Natal⁶², começando assim a fazer-se os acessos do novo bairro ao resto da cidade.

O bairro só foi inaugurado em 1886. Era então conhecido como Alto de Guimarães⁶³ e a filosofia da sua ocupação tinha entretanto sofrido transformações. O governador Ferreira do Amaral (1886) referia que o bairro “(...) constituirá no alto do outeiro um bairro elegante, que será o Malabar Hill, de Bombaim, onde os abastados negociantes têm os mais bonitos e elegantes challetes, ou bungalows.”⁶⁴ A mudança de estratégia de ocupação do bairro era clara, assim como a alteração das referências: Bombaim substituíra Lisboa.

Na transição do século XIX para XX, a influência portuguesa perdeu importância e foi o modelo urbano e social da Índia inglesa, importado de Bombaim, que persistiu na urbanização do Altinho a

that there was an apparent lack of resources and all efforts had been concentrated on the construction of roads, which were very important for the feasibility of the railway.

✚✚

CONSOLIDATION AND EXPANSION OF THE URBAN SPACES (1882-1926)

THE FIRST EXPANSION OF THE CITY: ALTINHO

The first known references to Altinho date from 1879, when Caetano Albuquerque referred to the convenience of attracting residents from Pangim to the Bairro Alto (high-lying neighbourhood), as he called it, in a clear reference to the district of the same name in Lisbon. The good health conditions and the possibility of housing those expropriated as a result of the redevelopment works in the lower parts of the city were the main reasons for the occupation of this area. It was also pointed out that, given that the neighbourhood was going to be built from scratch, certain construction regulations were to be established and a plan be devised: “dividing it into blocks (...) giving the new streets a convenient width and modest but comfortable houses designed for families that are not wealthy – which should be built at the expense of the State so as to serve as a model for new constructions”⁶⁰. From 1882 to 1885 the Outeiro and the Fontainhas neighbourhood were connected by a stair⁶¹ which ended up at Rua de Natal⁶², the first connection between the new neighbourhood and the rest of the city.

The neighbourhood was inaugurated only in 1886 under the name of Alto de Guimarães⁶³. The philosophy behind its occupation had since undergone some changes. The Governor Ferreira do Amaral (1886) stated that it “(...) will constitute, on the Outeiro heights, an elegant neighbourhood, similar to Malabar Hill in Bombay, where the wealthy merchants have the most pleasant and elegant chalets or bungalows”⁶⁴. The change in strategy as well as in influences was clear: the reference was no longer Lisbon, but had become Bombay.

At the turn of the century, the Portuguese culture lost influence in Goa and it was the urban and social model of British India, imported from Bombay, that prevailed in the urbanisation of Altinho from the early 20th century onwards. With Malabar Hill as a

{Fig 12}

"Nova estrada de acesso ao alto do Patriarca, em Panjim, recentemente concluída. Troço Inferior ligado a Rua de Calicut", 1923-1926. [AHU, n.º ordem 2179, Relatório da Direcção das Obras Públicas do Estado da Índia do ano económico de 1924-25 pelo Engenheiro Director Affonso Zuzuarte de Mendonça]
"New access road to the alto do Patriarca in Panjim, recently finished. Lower section connected with Rua de Calicut", 1923-1926. [AHU, no. 2179, Report of the Direcção das Obras Públicas do Estado da Índia economical year of 1924-25 signed by the engineer and director Affonso Zuzuarte de Mendonça]

partir do início do século XX. À imagem de Malabar Hill, o Altinho cresceu com a construção de casas para a elite abastada de Goa e para funcionários portugueses que vinham da metrópole.

Ferreira do Amaral defendia também a construção de um edifício-modelo para o novo bairro: o "bungalow do governo", que acabou por nunca ser construído. Pelo contrário, o maior e mais importante edifício do Altinho foi obra da Igreja católica: o Palácio do Arcebispo, que acabou por marcar o bairro na transição para o novo século. Ficou assim à vista a importância da tradição católica goesa, das instituições eclesíásticas, e a fragilidade do governo local e das instituições, aquilo que hoje designaríamos como "sociedade civil".

Em 1903 continuam a fazer-se obras de abertura de arruamentos⁶⁵ relacionadas com a construção do Paço (que estava inicialmente previsto para a zona a norte das Fontainhas⁶⁶). Foi porém mais tarde, na década de 1920, que se iniciou a consolidação do Altinho (Fig. 12). O novo impulso foi dado mais uma vez por um edifício ligado à Igreja - o Recolhimento da Serra, instituição tutelada pela Misericórdia - e que se transformaria depois no Liceu Afonso de Albuquerque.⁶⁷

reference, Altinho grew with the building of houses for the wealthy elite of Goa and for Portuguese civil servants from Europe.

Mousinho d'Albuquerque also favoured the construction of a model building - the government bungalow - for the new neighbourhood but it never became a reality. On the contrary, the largest and most important building in Altinho was an ecclesiastic building, the Archbishop's palace, which ended up characterising the neighbourhood at the turn of the century. The importance of the Catholic tradition in Goa and of the ecclesiastic institutions was thus clearly shown, as was the weakness of the local government and the institutions of what today we would call "civil society".

In 1903 streetbuilding works⁶⁵ related with the construction of the palace were still being carried out (the palace was originally planned for the area to the north of Fontainhas⁶⁶). It was, however, not until later, in the 1920s, that the consolidation of Altinho began (Fig. 12). The new impulse was given once more by a church building - the Recolhimento da Serra, an institution run by the Misericórdia charity organisation - that was later to become Afonso de Albuquerque grammar school⁶⁷.

AS NOVAS ÁREAS DE EXPANSÃO NO INÍCIO DO SÉCULO XX

Poucos anos depois da primeira expansão para o Altinho, o governador Eduardo Galhardo (1900-1905) decidiu abrir uma nova via, a avenida de circunvalação que ligava as Fontainhas ao aglomerado de Taleigão situado a sul-poente de Pangim no caminho para a foz do Mandovi, e a Santa Inês. Contornando todo o monte a sul de Pangim, o objectivo era que “levasse à construção de casas por toda essa encosta⁶⁸”, abrindo as Fontainhas, a sul e oeste, melhorando as suas condições de salubridade. Esta avenida, desenhada pelo capitão José Norton de Matos⁶⁹, na época director da Repartição de Agrimensura, foi inaugurada em 1904 e designada por Avenida 25 de Junho⁷⁰. No entanto, a urbanização desta área só se realizou efectivamente a partir de após 1961, com a integração do território de Goa na União Indiana.

Provavelmente na mesma época, uma outra zona de expansão foi desenhada abrangendo as áreas do Campal e Miramar, ou seja, toda a área poente da cidade. Em 1904 o administrador do Concelho das Ilhas referia que se tinha de “proceder ao prolongamento da alameda de Gaspar Dias até Caranzalém, dando origem á construção d’um bairro⁷¹”. O facto de se pensar numa zona de expansão para a área da actual Miramar, continuação natural do Campal, juntamente com a publicação, em Fevereiro de 1903, da *Lista de nomes de ruas, largos, travessas e becos da cidade de Nova Goa*⁷², onde aparecem já referenciadas as diversas ruas do Campal, leva a crer que esta expansão já estava planeada desde os primeiros anos do novo século.

O Campal situa-se entre a Ponte de Minerva e a Ponte de Santa Inês⁷³ como eram designadas em 1870. E embora não se conheça a autoria do plano que lhe deu forma, o início das obras data de 1907.⁷⁴ Uma avenida continuava a marginal ao rio Mandovi até à Rua Gaspar Dias⁷⁵, esta já existente na zona central da cidade, estruturando uma série de lotes que dividiam o Campo de D. Manuel. O director das Obras Públicas, Pedro Bessone Bastos, mencionou em 1909, “obras de construção de passeios, aterro, regularização, de caldeiras, arborização, etc., (...) na Avenida Ayres d’Ornellas e no novo bairro no Campo de D. Manuel⁷⁶”. O tipo de obra referido mostra que a construção da avenida já se encontrava numa fase terminal.

THE NEW AREAS OF EXPANSION IN THE EARLY 20TH CENTURY

A few years after the first expansion of the city in the Altinho direction, the Governor Eduardo Galhardo (1900-1905) decided to open up a ring road connecting Fontainhas to the village of Taleigao, to the southwest of Panjim towards the Mandovi’s mouth, and to Santa Inês. As it went round the whole hill to the south of Panjim, the aim was that it would lead to the construction of housing on the whole slope⁶⁸, thus opening up to the south and west and improving the health and hygiene conditions. This avenue, designed by captain José Norton de Matos⁶⁹, who was, at the time, Director of the Department of Land Surveying, was opened in 1904 and given the name of Avenida 25 de Junho⁷⁰. However, the urbanisation of the area only effectively took place after 1961 with the integration of Goa in the Indian Union.

Most likely at the same time, another area of expansion was planned that included the areas of Campal and Miramar, i.e. the whole western zone of the city. In 1904, the administrator of the Municipality of Ilhas, reported that one had “to proceed with the extension of Gaspar Dias avenue to Caranzalem, giving rise to the construction of a neighbourhood⁷¹”. The fact that one was thinking of expanding into the area of what is now Miramar, the natural continuation of Campal, together with the publication, in February 1903, of a “list of names of streets, squares, side streets and lanes in the city of New Goa⁷²”, in which the various streets in Campal were included, leads to believe that this expansion was already planned in the early years of the new century.

Campal lies between Minerva and Santa Inês bridges⁷³, the names they were known by in 1870. Although we do not know who drew up the plan, we do know the respective work was begun in 1907⁷⁴. An avenue continued the waterfront road on the banks of the River Mandovi as far as Rua de Gaspar Dias, that already existed in the central zone of the city⁷⁵, and structured a string of plots that divided up Campo de Dom Manuel.

In 1909 the Director of Public Works, Pedro Bessone Bastos, referred to “construction work on pavements, landfills, levelling, tree pots, the planting of trees, etc. (...) on Avenida Ayres d’Ornellas

[Fig 13]
Ruas de Santa Inez e do Campal. Fotografia Sousa & Paul
(s.d. / início do século XX). [PCL]
Ruas de Santa Inez and Campal. Photo Sousa & Paul
(undated / beginning of the 20th century). [PCL]

Em vez de quarteirões, como nos outros bairros, foram definidos lotes e, em cada um, foram construídas habitações de um ou dois pisos. Os lotes e os arruamentos que os definem seguem numa malha regular, paralela à Avenida Ayres de Ornellas, que termina de um modo algo abrupto no encosto com o esteiro de Santa Inez do lado nascente. Também paralelamente à avenida se desenvolveu um jardim. Lotes e jardim compõem de um modo quase perfeitamente simétrico o desenho do Campal (Fig. 13).

Em Dezembro de 1907, a Repartição Superior da Fazenda procedia à venda de 10 lotes em hasta pública⁷⁷. Começou assim a urbanização do novo bairro que tinha regras bastante apertadas⁷⁸, de modo a que os terrenos não fossem transformados em palmares como acontecia no resto da cidade. Criaram-se também procedimentos para controlar a qualidade das construções e as suas condições sanitárias. As obras estavam praticamente terminadas em 1909⁷⁹ e a sua regulamentação provou ser um sucesso. Nos finais da década de 1930⁸⁰, a urbanização do Campal estava concluída com a totalidade dos seus lotes construídos.

A urbanização da zona de Miramar, uma área de lotes com a mesma filosofia que o Campal⁸¹, teve que esperar alguns anos até começar a ser urbanizada. A restante área, até Caranzalém, iria ter de esperar muitos mais.

CONTINUAÇÃO DAS OBRAS NA ZONA CENTRAL DA CIDADE

Para além dos planos de expansão da cidade, as obras na zona central continuavam. Abriam-se “ruas e avenidas que estabelecessem comunicações mais fáceis de bairros, e com os arrabaldes, e provocassem a edificação de casas (...)”⁸²

Os habitantes de Nova Goa empenhavam-se nos melhoramentos da cidade. Uma fonte ressaltou que duas “distinctas famílias hindus” tinham cedido terrenos gratuitamente e que habitantes das aldeias de Santa Cruz, Taleigão e Pangim tinham cedido gratuitamente terrenos ou tinham contribuído com trabalho para a abertura da Avenida de Circunvalação⁸³, tendo construído, à sua custa, passeios nas ruas da cidade.

and in the new development in Campo de D. Manuel⁷⁶. The type of work referred to shows that the construction of the avenue was already in the final phase.

Instead of blocks, which characterised the other districts, plots were defined and houses of one or two storeys were built on each one. The plots and the streets that delineated them followed a regular grid, laid out parallel to the Avenida Ayres de Ornellas, which ended somewhat abruptly on the Santa Inês canal at the eastern side. A garden was also laid out parallel to the avenue. The plots and garden compose in an almost perfectly symmetrical way the design of Campal (Fig. 13).

In December 1907, the Treasury Office sold ten plots by public auction⁷⁷. This marked the beginning of the development of the new neighbourhood, which had quite rigid rules⁷⁸, to prevent the plots of land from being transformed into palm groves, which was what had happened in the rest of the city. Procedures were also established to control the quality of the constructions and their sanitary conditions.

The works were practically completed in 1909⁷⁹ and the measures adopted were a success. In the late 1930s⁸⁰ the urbanisation of Campal was concluded, with all the plots having been built upon.

The urbanisation of the Miramar an area of plots of land with the same philosophy as Campal⁸¹, had to wait some years for the beginning of the development works and the remaining area, as far as Caranzalem, had a much longer wait.

MORE WORKS IN THE CENTRAL AREA OF THE CITY

In addition to the plans for the expansion of the city, the works in the central zone continued. Streets and avenues were laid out that made the connections with the residential neighbourhoods easier and also with the suburbs, thus facilitating the building of houses⁸².

The inhabitants of New Goa were committed to improving the city. A source highlighted that two “prominent Hindu families” had donated plots of land and that residents of the villages of Santa

Os anos da 1ª República (1910-1926) foram para Goa uma época de esperança no futuro. A separação real da Igreja e do Estado, a tolerância religiosa, a descentralização ultramarina e a prometida autonomia do território, traziam novos sonhos a todos os goeses.

Em Agosto de 1911, foram nomeadas comissões encarregues de organizar planos de melhoramentos para cada uma das cidades, vilas e povoações no território⁸⁴. Provavelmente, no seguimento desse trabalho, foi aprovado provisoriamente em 1921 um novo plano para a capital, realizado na Repartição de Agrimensura, que implicava “numerosas expropriações e consequentemente avultadas despesas para o estado (...)”⁸⁵. Apesar de se conhecer pouco sobre este plano, sabe-se que estava previsto o prolongamento e alargamento da Rua de Ourém - o que revela que a avenida de circunvalação, projectada nos primeiros anos de 1900, estaria longe de concluída - e a construção de um novo bairro na parte oriental do esteiro das Fontainhas, hoje chamado Patto, no qual se iniciou uma avenida, a avenida Jaime de Morais, homenagem ao governador Jaime de Morais (1919-1925). Esta avenida ir-se-ia estender ao longo da margem oriental do esteiro das Fontainhas.⁸⁶

Na despedida do governador, afirmou-se: “(...) resolveu, ainda V. Ex^a o difícil e espinhoso problema de elaboração do plano definitivo para a cidade de Pangim.”⁸⁷

Jaime de Morais procedeu ainda a uma alteração significativa da divisão administrativa da cidade de Nova Goa: embora se mantivessem três bairros, estes passaram a ser Pangim, Ribandar e Santa Inês⁸⁸. Tinha acabado a ficção legislativa de uma única capital do Estado da Índia, incluindo Velha Goa, última memória do plano pombalino de fazer reviver a Velha Cidade e sinal da persistência da nostalgia imperial.

EM CONCLUSÃO

Não há a certeza de quem desenhou o plano de urbanização para a cidade de Nova Goa, embora, seja provável que date do governo de D. Manuel de Portugal e Castro (1826-1835). Terão sido também ele e os governadores seguintes que o colocaram em prática, possivelmente com adaptações pontuais.

Cruz, Taleigao and Panjim had done the same or had helped in the works on the Avenida de Circunvalação ring road⁸³ and had also built, at their own expense, side pavements in the streets of the city.

The years of the 1st Republic (1910-1926) were a period of hope for the future in Goa. The effective separation of Church and State, religious tolerance, the decentralisation in the overseas territories and the promised autonomy for Goa brought new dreams for all Goans.

In August 1911 committees were appointed to organise improvement plans for all the cities, towns and settlements in the territory⁸⁴. Most likely following this, a new plan for the capital, developed in the Department of Land Surveying, was provisionally approved in 1921. It involved numerous expropriations and, consequently, high costs for the State⁸⁵. Although little is known about this plan, we do know that the extension and widening of Rua de Ourém was planned - which would reveal that the ring road laid out at the beginning of the 20th century was far from finished - and a new residential area was planned in the eastern part of the Fontainhas creek, known today as Patto, in which an avenue was begun: Avenida Jaime de Morais, named after Governor Jaime de Morais (1919-1925). This avenue was to extend along the east bank of the Fontainhas creek⁸⁶. When Jaime de Morais left the office of Governor of the “State of India”, it was said that he had resolved “(...) the difficult and thorny problem of drawing up a definitive plan for the city of Pangim”⁸⁷.

Jaime de Morais also brought about a significant change in the division of the city of New Goa: although three districts were maintained, they were now given the names of Pangim, Ribandar and Santa Inês⁸⁸. That was the end of the legislative myth of one single capital of the “State of India”, including Old Goa, the final memory of the Marquis of Pombal’s plan to revive the Old City and a sign that imperial nostalgia lived on.

IN CONCLUSION

There is no certainty as to who drew up the urbanisation plan for the city of New Goa, although it most probably dates from the period in which

[Fig.14a]

[Fig.14b]

[Fig 14]

*Pangim, 1774-1870.**a. 1774-1776. Desenho baseado nos levantamentos de c. 1774 e de 1776.**b. 1826-1835. Desenho baseado na descrição das obras no tempo de D. Manuel de Portugal e Castro.**c. 1851-1864. Desenho baseado nas descrições das obras no tempo do visconde de Vila Nova de Ourém e do conde de Torres Novas.**d. Desenho baseado no levantamento de 1870.**Pangim, 1774-1870.**a. 1774-1776. Drawing based on the c. 1774 and 1776 surveys.**b. 1826-1835. Drawing based on the descriptions of the works at the time of the Dom Manuel de Portugal e Castro.**c. 1851-1864. Drawing based on the descriptions of the works at the time of the Viscount of Vila Nova de Ourém and the Count of Torres Novas.**d. Drawing based on the survey of 1870.*

{Fig.14c}

{Fig.14d}

Após a primeira fase que transformou definitivamente a paisagem de Pangim, grande parte do seu desenvolvimento aconteceu na governação de Caetano Albuquerque (1872-1882).

A hipótese de aplicar o plano de 1776 não era de todo impossível e essa vontade foi subsistindo. Na construção de Pangim podem ver-se pontos em comum com tal plano. Comparando o levantamento feito em 1870 com a planta e o levantamento feitos em 1776, verifica-se que a localização do Quartel é onde, em 1776, tinham sido previstos os Arsenais Reais do Exército e da Marinha; observa-se igualmente que as suas medidas laterais, a nordeste, são idênticas. Também a localização do Largo do Pelourinho, conhecido como Largo do Solitário em 1870, no lado sul do quartel, é semelhante ao local de implantação previsto para a Praça do Pelourinho na planta de 1776, embora em 1870 a sua forma não apresente a regularidade do desenho feito por José de Moraes Antas Machado. Do mesmo modo, a Relação instala-se no local previsto para as “casas dos tribunais”⁸⁹; e o mercado é construído no local designado como “praça dos comerciantes”⁹⁰ no plano de 1776. O número de arruamentos previsto em 1776 é o mesmo que o representado na planta de 1888 e corresponde também ao número de ruas mais tarde efectivamente abertas. Também a rua que termina na Fonte Boca da Vaca e uma das pontes que dava acesso ao Campal têm alinhamentos que também se podem observar no desenho de 1776, ainda que de uma maneira não tão evidente. Ficariam as quatro pontes de D. Manuel no alinhamento das quatro ruas que terminam junto ao sopé do monte? Não se sabe, mas é o mais provável. Quatro são também as ruas que existem nesta área no plano de 1776.

A existência da Rua Velha, com uma série de construções que o levantamento de 1776 designava como “pouco consideráveis”, aliada à resistência à mudança e às hesitações sempre presentes na história urbana da cidade levaram à elaboração de um novo desenho, mas seguindo algumas indicações do plano elaborado em 1776. Não se sabe se a elaboração do novo desenho foi efectuada durante o governo do vice-rei D. Manuel de Portugal e Castro ou anteriormente, mas é certo que este conseguiu levar avante a transformação de Pangim.

O desenvolvimento urbano de Pangim, fez com que esta povoação e o seu nome se confundissem cada vez mais frequentemente com a designação

Dom Manuel de Portugal e Castro was Governor (1826-1935). It was also he and his followers in office who implemented the plan possibly with alterations. After the first phase, which definitively changed the landscape of the place, the greater part of the city’s development took place under Caetano Albuquerque (1872-1882).

The carrying out of the 1776 plan was not at all impossible and the desire to do so persisted. In the construction of Panjim one can identify features of that plan. A comparison of the survey carried out in 1870 and the map and surveys made in 1776 shows that the location of the Barracks was where, in 1776, the Royal Army and Navy Arsenals had been planned. One can also see that the the Arsenals’ side measurements, on the north-east side, are identical. Also, the location of Largo do Pelourinho, known as Largo do Solitário in 1870, is similar in both plans, although in 1870 its form does not have the regularity of the design by José de Moraes Antas Machado. Likewise, the Court of Appeal is in the same location provided for the courthouses⁸⁹, and the market was built in the place known as the “traders’ square”⁹⁰ in the plan of 1776. The number of streets is the same. The Boca da Vaca fountain and one of the bridges providing access to Campal have the alignments that are indicated in the design of 1776, even if not so obvious. Were the four bridges of Dom Manuel aligned with the four streets that end in the street next to the Conceição hill? We do not know, but it is probable. There are also four streets marked on the plan of 1776 in this area.

The existence of Rua Velha, with a number of buildings that the survey of 1776 considered to be of little significance, together with the resistance to change and the hesitations that were always present in the urban history of the city, led to a new design been drawn up, but one that followed some of the indication in the 1776 plan. We do not know if the new design was made during the governorship of Dom Manuel de Portugal e Castro or if it is from an earlier date, but it is certain that it was Dom Manuel who carried out the transformation of Panjim.

The urban development of Panjim meant that this settlement and its name were increasingly confused with that of the Nova Goa created by Queen D. Maria II charter of 1843. The names confirmed the reality of the facts and the place was known indiscriminately as “New Goa” or Panjim. Indeed, on the plans of the city of New Goa from the 19th century, only the Panjim area is identified.

de Nova Goa, criada pelo alvará de D. Maria II de 1843. As designações confirmavam a realidade dos factos e a localidade começou a ser conhecida indiscriminadamente por Nova Goa ou Pangim. Nas plantas da cidade de Nova Goa no século XIX, só Pangim aparece representada.

O alvará real de 1843 procurava sustentar a ideia de que Pangim não se tornava capital, era integrada na capital. A Velha Cidade de Goa, a *Goa Dourada* da lenda, crescia e renascia assim com uma nova alma. Deste modo, tentava apaziguar-se as opiniões contrárias à mudança da capital.

A nova e a Velha Cidade fundiam-se numa só. A constituição administrativa da “nova” capital em três bairros, Pangim, Ribandar e Goa, permitia resolver diversos problemas. A cidade antiga não era propriamente abandonada, passava a ser um bairro da nova capital. A capital crescia, abrangia uma área territorial muito maior, trazendo assim promessas de crescimento e prosperidade. Por último, a sede administrativa de Goa não mudava de cidade – mudava de bairro –, pelo que não se tratava da uma mudança de capital mas de nome e de uma nova definição territorial.

Contudo, o crescimento de Pangim cujas linhas gerais este artigo acompanhou, veio demonstrar que a cidade mais alargada, compreendendo Ribandar e Velha Goa, só existia no mundo dos sonhos e da memória.

A história da evolução urbanística de Pangim durante o século XIX é portanto a história do lento mas inexorável abandono prático e ideológico do projecto pombalino de ressuscitar Velha Goa⁹¹, acompanhado pela recuperação desse mesmo plano pombalino, da sua vertente mais modernizadora e pragmática: o projecto para Pangim, materializado no plano de 1776, que serviu de base ao desenvolvimento da cidade que ainda hoje conhecemos.

†~†

The Royal charter’s main purpose was to integrate Panjim into an existing capital city, not to make it one. The Old City of Goa, the myth’s Golden Goa, was recreated with a new soul and opposing opinions to the creation of a new capital would thus be appeased.

The new and old city would merge into one. This administrative establishment of the “new” capital with its three districts, Panjim, Ribandar and Goa, would make it possible to solve several problems at once. The old city would not be abandoned – it would become a district of the new capital. The capital would grow, occupying a much larger territorial area, thus bringing more promise of growth and prosperity. Finally, the administrative seat in Goa would not change city – merely district. Hence, this would not be a change of capital but a change in name and territorial definition.

However the growth of Panjim, the main aspects of which have been discussed here, demonstrated that the larger city comprising Ribandar and Old Goa only existed in the world of dreams and memory.

The history of the urbanistic evolution of Panjim during the 19th century is the history of the slow but inexorable abandonment, both practical and ideological, of the Marquis of Pombal’s plan to resuscitate Old Goa⁹¹. At the same time, however, it is the history of the recovery of the more modernising and pragmatic aspects of that plan: the 1776 plan for Panjim on which the development of the city that we still know today was based.

†~†

TRANSLATION LIAM BURKE

[Notas]

1 Ver: J.H. Cunha RIVARA, “Tentativa de mudança da cidade de Goa para Mormugão”, *O Cronista de Tissuary*, Nova Goa, periódico mensal, n.º 5, Maio 1866, pp. 122-130; n.º 6, Junho 1866, pp. 145-155; n.º 7, Julho 1866, pp. 225-237; n.º 10, Outubro 1866, pp. 253-259; n.º 11, Dezembro 1866, pp. 311-315; n.º 13, Janeiro 1867, pp. 3-7; José A. GRACIAS, *O Caminho de Ferro e Porto de Mormugão*, Basttorá, Tip. Rangel, 1940; A.B.PEREIRA, “As Capitais da Índia Portuguesa”, separata de *Oriente Português*, Nova Goa, Imp. Gonçalves, 1932; Walter ROSSA, *Cidades Indo-portuguesas*, Lisboa, CNPDP, 1997; Catarina M. SANTOS, “Entre Velha Goa e Pangim: a capital do Estado da Índia e as reformulações da política ultramarina”, separata da *Revista Militar*, n.º 51, 1999, pp. 119-157; Pedro SOUSA, *Vasco, Cordeiro e Maravilhas. O plano urbano da cidade de Vasco da Gama*, prova final, Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2000 (policopiado).

2 *Projecto para a nova cidade de Gôa se erigir no sitio de Pangim, que por ordem do Illm.º e Exm.º Sr. D. Jozé Pedro da Camara, Governador, e Cappitão General da India fêz e dezenhou Joze de Morais Antas Machado, Sargento Mor de Infantaria com exercicio de Engenheiro, em Março de 1776*, sem escala, DSE.

3 Referência de 15 de Janeiro de 1738, “Pangim, projecto de lá se fazer cidade...”, “Index Alfabetico, Chronologico e remissivo”, in *O Oriente Português*, boletim n.º 107, vol. IX, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1914, p. 45

4 Denis L. Cottineau de KLOGUEN, *An historical Sketch of Goa*, Nova Deli, Asian Educational Services, 2005 (facsimile da edição de 1831), p. 95.

5 Em 1941, ambas se chamavam Rua Afonso de Albuquerque.

6 Sobre estes levantamentos e os planos para a cidade de Goa, ver W. ROSSA, *Cidades Indo-portuguesas*, 1997, pp. 41-53 e 93-111.

7 Em 1870, era composta pela Rua da Conceição, da Igreja da Conceição até à zona da Fonte Boca de Vaca, e pela Rua da Saudade, da Fonte até Santa Inês. Em 1941 e até 1961, todo o troço era designado por Rua de Calicut.

8 Percival de NORONHA, “Fontainhas: vivendo com o passado”, *Oriente*, n.º 1, Lisboa, Fundação Oriente, 2001, p. 23.

9 José Nicolau da FONSECA, *An historical and archaeological sketch of the City of Goa*, Nova Deli, Asian Educational Services, 2001 (facsimile, Bombaim, 1878), p. 99.

10 Ver: Manuel Louzada AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva e estatística das possessões portuguezas na Asia e seu estado actual”, in *Annaes Marítimos e Coloniais* (parte não oficial), 2ª série, 1842, n.º 3, e 3ª série, 1843, n.º 9 e n.º 11; Lopes MENDES, *Índia Portuguesa*, Lisboa, Fundação Oriente, 1992 (facsimile, Lisboa, 1886), vol. I, p. 97; M. Gabriel de SALDANHA, *História de Goa*, Nova Goa, Livraria Coelho, 1925, vol. II, p. 20; Viriato de ALBUQUERQUE, *O Senado de Goa*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1909, doc. 192, p. 406; Jeronymo de CASTRO, *Relatório e Anuário da Administração do Concelho das Ilhas*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1904, p. 775.

11 KLOGUEN, *An historical sketch of Goa*, (1831), 2005, p. 16.

[Notes]

1 See: J. H. Cunha RIVARA, “Tentativa de mudança da cidade de Goa para Mormugão”, in *O Cronista de Tissuary*, New Goa: no. 5, May 1866, pp.122-130; no. 6, June 1866, pp.145-155; no. 7, July 1866, pp. 225-237; no. 10, October 1866, pp. 253-259; no. 11, December 1866, pp. 311-315; no. 13, January 1867, pp. 3-7. See also José A. GRACIAS, *O Caminho de Ferro e Porto de Mormugão*, Basttorá, Tip. Rangel, 1940; A. B. PEREIRA, “As Capitais da Índia Portuguesa”, Separatum *Oriente Português*, New Goa, Imp. Gonçalves, 1932; Walter ROSSA, *Cidades Indo-portuguesas*, Lisbon, CNPDP, 1997; Catarina M. SANTOS, “Entre Velha Goa e Pangim: a capital do Estado da Índia e as reformulações da política ultramarina”, in Separatum of the *Revista Militar*, no. 51, 1999, pp. 119-157; Pedro SOUSA, *Vasco, Cordeiro e Maravilhas. O plano urbano da cidade de Vasco da Gama*, final thesis, Department of Architecture, FCTUC, 2000.

2 “Project for the new city of Gôa to be built at the site of Pangim, executed and drawn by Joze de Morais Antas Machado, infantry sergeant-major and engineer, in March 1776, by order of the Ill. and Ex. Sr. D. Jozé Pedro da Camara Governor and Captain General of India”, no scale, DSE.

3 Reference from 15 January 1738, “Pangim, projecto de lá se fazer cidade...”, “Index Alfabetico, Chronologico e remissivo”, in *O Oriente Português*, bol. no. 107, vol. IX, New Goa, Imprensa Nacional, 1914, p. 45.

4 Denis L. Cottineau de KLOGUEN, *An historical Sketch of Goa*, New Delhi, Asian Educational Services, 2005 (facsimile of the 1831 edition), p. 95.

5 In 1941 both were called Rua Afonso de Albuquerque.

6 On these surveys and the plans for Panjim, 1776, and Goa, see ROSSA, *Cidades Indo-portuguesas*, 1997, pp. 41-53 and 93-111.

7 In 1870, this street was made up of Rua da Igreja da Conceição, which went as far as the Boca de Vaca fountain, and Rua da Saudade, from the fountain to Santa Inês. In 1941, and up to 1961, it was known as Rua de Calicut.

8 Percival de NORONHA, “Fontainhas: vivendo com o passado”, *Oriente*, no.1, Lisbon, Fundação Oriente, 2001, p. 23.

9 José Nicolau da FONSECA, *An historical and archaeological sketch of the City of Goa*, New Delhi, Asian Educational Services, 2001 (facsimile, Bombay, 1878), p. 99.

10 See: Manuel Louzada AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva e estatística das possessões portuguezas na Asia e seu estado actual”, in *Annaes Marítimos e Coloniais* (unofficial part), 2nd series, no. 3, 1842, and 3rd series, nos. 9 and 11, 1843; Lopes MENDES, *Índia Portuguesa*, Lisbon, Fundação Oriente, 1992 (facsimile, Lisbon, 1886), vol. I, p. 97; M. Gabriel de SALDANHA, *História de Goa*, New Goa, Livraria Coelho, 1925, vol. II, p. 20; Viriato de ALBUQUERQUE, *O Senado de Goa*, New Goa, Imprensa Nacional, 1909, doc. 192, p. 406; Jeronymo de CASTRO, *Relatório e Anuário da Administração do Concelho das Ilhas*, New Goa, Imprensa Nacional, 1904, p. 775.

11 Denis L. KLOGUEN, *An historical Sketch of Goa*, (1831), 2005, p. 16.

- 12 KLOGUEN, *An historical sketch of Goa*, (1831), 2005, p. 96.
- 13 António de MENEZES, *Goa: Notas Históricas*, Goa/Pangim, 1978, p. 26.
- 14 Manuel Louzada AZEVEDO, “Segunda memória...”, 2ª série, n.º 3, pp. 168-175.
- 15 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2ª série, n.º 3, p. 170.
- 16 FONSECA, *An historical...*, (1878), 2001, p. 103.
- 17 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2ª série, n.º 3, p. 171.
- 18 MENDES, *Índia Portuguesa*, (1886), 1992, vol. I, p. 81.
- 19 Tomáz RIBEIRO, *Entre Palmeiras de Pangim a Salsete e Pondá. Visita do Governador Geral do Estado da Índia, Visconde Sam Januário*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1871, p. 95; AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2ª série, n.º 9, p. 456.
- 20 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2ª série, n.º 3, p. 173.
- 21 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, p. 175.
- 22 FONSECA, *An historical (...)*, (1878), 2001, p. 99. O autor refere a construção de arruamentos e edifícios públicos por D. Manuel de Portugal e Castro sem, no entanto, especificar quais.
- 23 RIBEIRO, *Entre Palmeiras (...)*, 1871, p. 95. A Rua de Gaspar Dias situava-se na zona de Miramar após a ponte de Santa Inês; é parte da actual Davanand Bandodkar Marg. Em 1903 e 1941, o topónimo antigo ainda se mantinha; em 1961, chamava-se Alameda Presidente Craveiro Lopes. A Rua do Pagode era uma rua lateral ao quartel militar até ao Pagode e à Fonte Boca da Vaca. Ainda era designada assim em 1885; passou depois a Rua do Marquês de Alorna. É hoje a Swarny Vivekanand Road.
- 24 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2ª série, n.º 3, p. 174.
- 25 RIBEIRO, *Entre Palmeiras (...)*, 1871, p. 95.
- 26 *Boletim Oficial do Governo do Estado da Índia*, n.º 41, 22 Março 1843.
- 27 Pedro DIAS, *De Goa a Pangim*, Lisboa, Santander Totta, 2005, p. 285.
- 28 RIBEIRO, *Entre Palmeiras (...)*, 1871, p. 95, e PEREIRA, *As Capitais (...)*, 1932, p. 162.
- 29 *Boletim Oficial do Governo do Estado da Índia*, n.º 41, 22 Março 1843.
- 30 CASTRO, *Relatório e Anuário (...)*, p. 777.
- 31 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2ª série, n.º 3, p. 173; A. Bruto da COSTA, *Sumário Chronologico das Peças officias (...)* Governo Geral da Índia Portuguesa nos anos de 1835 até 1860, Margão, Typ. do Ultramar, 1896; *Boletim Oficial do Governo do Estado da Índia*, n.º 4925, Outubro, 1842.
- 32 PEREIRA, *As Capitais (...)*, 1932, p. 168.
- 33 *Boletim Oficial do Governo...*, n.º. 17, 26 Abril 1850.
- 34 *Boletim Oficial do Governo...*, n.º. 99, 30 Agosto 1858.
- 12 KLOGUEN, *An historical Sketch of Goa*, (1831), 2005, p. 96.
- 13 António de MENEZES, *Goa: Notas Históricas*, Goa/Panjim, 1978, p. 26.
- 14 Manuel Louzada AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, no. 3, 1842, pp. 168-175.
- 15 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, no. 3, 1842, p. 170.
- 16 FONSECA, *An historical (...)*, (1878), 2001, p. 103.
- 17 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, 1842, no. 3, p.171.
- 18 MENDES, *Índia Portuguesa*, (1886), 1992, vol. I, p. 81.
- 19 Tomáz RIBEIRO, *Entre Palmeiras de Pangim a Salsete e Pondá. Visita do Governador Geral do Estado da Índia, Visconde Sam Januário*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1871, p. 95; AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 3rd series, no. 9, 1843, p. 456.
- 20 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, 1842, no. 3, p. 173.
- 21 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, 1842, no. 3, p. 175.
- 22 FONSECA, *An historical...*, (1878), 2001, p. 99, makes reference to the construction of streets and public buildings by Dom Manuel de Portugal e Castro without, however, mentioning which ones.
- 23 RIBEIRO, *Entre Palmeiras...*, 1871, p. 95. Rua de Gaspar Dias was in the Miramar area beyond Santa Inês Bridge and it is now part of Davanand Bandodkar Marg. In 1903 and 1941 it was still called Rua de Gaspar Dias and in 1961, Alameda Presidente Craveiro Lopes. Rua do Pagode was a side street to the military barracks going as far as the Pagode and Boca da Vaca fountain. It still bore that name in 1885, later becoming Rua do Marquês de Alorna. Today it is known as Swarny Vivekanand Road.
- 24 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, 1842, no. 3, p.174.
- 25 RIBEIRO, *Entre Palmeiras...*, 1871, p. 95.
- 26 *Boletim Oficial do Governo do Estado da Índia*, no. 41, 22 March 1843.
- 27 Pedro DIAS, *De Goa a Pangim*, Lisbon, Santander Totta, 2005, p. 285.
- 28 RIBEIRO, *Entre Palmeiras...*, 1871, p. 95, and PEREIRA, *As Capitais...*, 1932, p. 162.
- 29 *Boletim Oficial do Governo...*, no. 41, 22 March 1843.
- 30 CASTRO, *Relatório e Anuário (...)*, p. 777.
- 31 AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva...”, 2nd series, 1842, no. 3, p.173; A. Bruto da COSTA, *Sumário Chronologico das Peças officias (...)* Governo Geral da Índia Portuguesa nos anos de

- 35 Concluída em 1879 e alargada em 1924. MENEZES, *Goa...*, p. 32.
- 36 MENEZES, *Goa...*, p. 32.
- 37 *Correspondência de 13 de Dezembro de 1888 do Governador Augusto de Carvalho*, p. 7. AHU, 1870/1888, nº de ordem 2656.
- 38 *Tratado de commercio e extradição entre Portugal e a Gran-Bretanha, relativo às suas possessões na Índia: assignado em Lisboa aos 26 de Dezembro de 1878*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1879. O tratado de união económica incluía a construção por parte dos ingleses do caminho-de-ferro entre Mormugão e Nova Hubli, cidade onde se ligava à restante rede do território britânico. Incluía ainda a livre circulação de pessoas, a unificação dos impostos e da moeda e a cedência de alguns privilégios comerciais aos ingleses como a produção de sal no território. Ver sobre o tratado e suas consequências económicas: J.B. Amâncio GRACIAS, *O Caminho de Ferro e Porto de Mormugão*, Bastorá, Tip. Rangel, 1940 (trata-se do mesmo texto publicado em *Oriente Português*, nº 28, 1940); Ernestina CARREIRA, "Índia" in Valentim ALEXANDRE e Jill DIAS (coord.), "O Império Africano: 1825-1890" in *Nova História da Expansão Portuguesa*, A.H. Oliveira MARQUES e Joel SERRÃO (dir.), pp. 703-707; Célia REIS, "Índia", in Valentim ALEXANDRE e Jill DIAS (coord.), "O Império Africano: 1890-1930", pp. 622-641.
- 39 Caetano de ALBUQUERQUE, *Relatórios dos governadores geraes das provincias de Cabo Verde, e Estado da Índia e dos governadores de Damão e Diu e Mossamedes referidos ao ano de 1879*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, p. 35.
- 40 *Planta Topographica de Nova Goa, Capital da Índia Portuguesa. Levantada e desenhada sob a Direcção do Major Eng. Manuel Ferreira Martins, pelo Aspirante e Official Rodolpho Rosmiro Correa Mendes em 1870*, SGL.
- 41 José Francisco da Silva, *Planta da Cidade de Nova Goa*, esc. 1:5000, 1888, SGL.
- 42 Hoje Luís de Menezes Road.
- 43 Hoje 31 de Janeiro Road.
- 44 Caetano de ALBUQUERQUE, *Relatório do Governador Geral do estado da Índia referido ao ano de 1880*, Lisboa, Imprensa Nacional, s/d, p. 62.
- 45 NORONHA, *Fontainhas...*, 2001, p. 24, e MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 28.
- 46 MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 28. José Frederico de D'Assa Castel-Branco, ou Castelo-Branco, entra nas Obras Públicas em 1879 como sub-director; em 1899 é nomeado director. Trabalha sempre nas obras públicas até 1903, data em que se reforma. Ver *O Oriente Português*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1912, vol. 9, pp. 103-108.
- 47 *Boletim Official do Governo...*, nº 25, 1 Março 1888.
- 48 *Distribuição de fundos para as obras públicas no ano económico de 1903 e 1904*. AHU, IND. Obras Públicas, 1891/1905, Processos e Relatórios, N.Ordem 248, 1ª secção, SEMU; *Boletim Official do Governo...*, nº 55, 14 Julho 1903.
- 49 Na listagem publicadas no *Boletim Official do Governo...*, nº 69, 1885, pp. 274-275, estas ruas não constam, nem nas plantas que se conhecem.
- 1835 até 1860, Margão, Typ. do Ultramar, 1896; *Boletim Official do Governo...*, no. 4925, October 1842.
- 32 PEREIRA, *As Capitais...*, 1932, p. 168.
- 33 *Boletim Official do Governo...*, no. 17, 26 April 1850.
- 34 *Boletim Official do Governo...*, no. 99, 30 August 1858.
- 35 Completed in 1879 and widened in 1924. MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 32.
- 36 MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 32.
- 37 AHU, 1870/1888, N. Ordem 2656, *Correspondência de 13 de Dezembro de 1888 do Governador Augusto de Carvalho*, p. 7.
- 38 *Tratado de commercio e extradição entre Portugal e a Gran-Bretanha, relativo às suas possessões na Índia: assignado em Lisboa aos 26 de Dezembro de 1878*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1879. The Anglo-Portuguese Treaty included the construction by the British of the railway line between Mormugão and New Hubli, where the line was connected to the rest of the network in British India. The economic treaty also included the free passage of persons, uniformisation of taxes and currency and the granting of certain trading privileges to the British, such as the production of salt in Goa. On the treaty and its economic consequences, see: J.B. Amâncio GRACIAS, *O Caminho de Ferro e Porto de Mormugão*, Bastorá, Tip. Rangel, 1940 (the same text was published in *Oriente Português*, no. 28, 1940); Ernestina CARREIRA, "Índia", in Valentim ALEXANDRE and Jill DIAS (coord.), "O Império Africano: 1825-1890", in *Nova História da Expansão Portuguesa*, A. H. Oliveira MARQUES and Joel SERRÃO (dir.), pp. 703-707; Célia REIS, "Índia", in Valentim ALEXANDRE and Jill DIAS (coord.), "O Império Africano: 1890-1930", pp. 622-641.
- 39 Caetano de ALBUQUERQUE, *Relatórios dos governadores geraes das provincias de Cabo Verde, e Estado da Índia (...) e dos governadores de Damão e Diu e Mossamedes referidos ao ano de 1879*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, p. 35.
- 40 *Planta Topographica de Nova Goa, Capital da Índia Portuguesa. Levantada e desenhada sob a Direcção do Major Eng. Manuel Ferreira Martins, pelo Aspirante e Official Rodolpho Rosmiro Correa Mendes em 1870*, SGL.
- 41 *Map of the City of New Goa* by José Francisco da Silva, 1888, scale: 1:5000 cm, SGL.
- 42 Today Luís de Menezes Road.
- 43 Today 31 de Janeiro Road.
- 44 Caetano de ALBUQUERQUE, *Relatório do Governador Geral do estado da Índia referido ao ano de 1880*, Lisboa, Imprensa Nacional, p. 62.
- 45 NORONHA, *Fontainhas...*, 2001, p. 24, and MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 28.
- 46 MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 28. José Frederico D'Assa Castel-Branco, or Castelo-Branco, joined the Public Works office in 1879 as assistant director and became director in 1899. He worked

- 50 ALBUQUERQUE, *Relatório (...) 1879*, 1881, p. 36.
- 51 “Relatório do Governador do Estado da Índia, Joaquim José de Macedo e Couto.1872-74”, in *Relatórios dos Governadores do Estado da Índia*, 1872-75, 1879-80, 1890, SGL; *Boletim Oficial do Governo...*, nº 16, 28 Fevereiro 1873.
- 52 ALBUQUERQUE, *Relatório (...) 1880*, s/d, p. 61; J. D’Assa CASTELO-BRANCO, “Mappa Demonstrativo das Obras aprovadas (...)” in Vasco Guedes de Carvalho e MENEZES, *Estado da Índia, Relatório do Governador Geral*, 1890, Lisboa, Imprensa Nacional, 1891, p. 32.
- 53 AHU, IND., Obras Públicas, 1891/1905, Processos e Relatórios, N.Ordem 248, 1ª secção, SEMU, *Distribuição de fundos para as obras públicas (...)*, 1903 e 1904.
- 54 Hoje Municipal Garden. Chamou-se Praça da Câmara Municipal, Praça das Flores e Jardim D. Luís I.
- 55 Em Percival de NORONHA, “Panjim: Princess of the Mandovi”, in *Fish, Curry and Rice: A citizen’s report on the state of Goan environment*, Mapusa, The Goa Foundation, 2002, p. 282, e *Noticias do Estado da Índia*, nº 84, Fevereiro de 1954, pp.6-8, onde é referido que o governador Januário Correia de Almeida (1870-1871) terá elaborado um plano para Pangim que Caetano de Albuquerque pôs em prática. No entanto, Thomaz RIBEIRO, *Entre Palmeiras (...)*, p. 95, rebate estas afirmações ao referir o conde de Torres Novas como responsável pela transformação da cidade, “(...) que o Sr. Visconde D. Januário vai completando e melhorando”.
- 56 RIBEIRO, *Entre Palmeiras (...)*, 1871, p. 93.
- 57 ALBUQUERQUE, *Relatório (...) 1879*, 1881, p. 6.
- 58 *Código das Posturas do Concelho das Ilhas de Goa*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1879.
- 59 ALBUQUERQUE, *Relatório (...) 1879*, 1881, p.11
- 60 *Boletim Oficial do Governo...*, nº 101, Março 1879, p. 186.
- 61 MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 34.
- 62 Rua paralela à Rua 4 de Abril junto ao sopé do monte.
- 63 Outeiro da Conceição era o nome de toda a zona plana no cimo do monte que ficava por trás da igreja da Imaculada Conceição. Com o “corte” do Outeiro, que unia as Fontainhas ao centro da cidade, o monte fica dividido em dois. A zona a sul do “corte” foi designada por Alto de Guimarães pelo general Teixeira Guimarães, que integrou o Conselho do Governo, em funções após o abandono do visconde de Paço de Arcos em Abril de 1886; na época de construção do Paço do Arcebispo, o Alto de Guimarães passa a ser chamado Alto do Patriarca, mais tarde conhecido por Altinho. O lado norte do Outeiro da Conceição, ficará com o nome de Bairro Alto de Pilotos. Menezes, *Goa...*, 1978, pp. 32-77.
- 64 AHU, Obras Publicas, 1870/1888, N.Ordem 2656, Sala 12, SEMU, *Relatório sobre a distribuição dos fundos para as Obras públicas no ano de 1885-86, mudança da Capital para Mormugão e outros vários assumptos, Julho de 1886.*
- in public works until 1903, the year in which he retired. See *O Oriente Português*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1912, vol. 9, pp. 103-108.
- 47 *Boletim Oficial do Governo...*, no. 25, 1 March 1888.
- 48 AHU, IND. Obras Públicas, 1891/1905, Processos e Relatórios (N.Ordem 248, 1ª secção, SEMU), *Distribuição de fundos para as obras públicas no ano económico de 1903 e 1904*, *Boletim Oficial do Governo...*, no. 55, 14 July 1903.
- 49 In the list published in *Boletim Oficial do Governo...*, no. 69, 1885, pp. 274-275, these streets are not featured, nor are they in the known maps.
- 50 ALBUQUERQUE, *Relatórios dos governadores gerais (...) 1879*, 1881, p.36.
- 51 “Relatório do Governador do Estado da Índia, Joaquim José de Macedo e Couto.1872-74”, in *Relatórios dos Governadores do Estado da Índia*, 1872-75, 1879-80, 1890; *Boletim Oficial do Governo...*, no. 16, 28 February 1873, SGL.
- 52 ALBUQUERQUE, *Relatório...*, p. 61; J. D’Assa CASTELO-BRANCO, “Mappa Demonstrativo das Obras aprovadas (...)”, in Vasco Guedes de Carvalho e MENEZES, *Estado da Índia, Relatório do Governador Geral*, 1890. Lisbon, Imprensa Nacional, 1891, p. 32.
- 53 *Distribuição de fundos (...) 1903 e 1904*, AHU, 1891/1905, N. Ordem 248.
- 54 It has been called Praça da Câmara Municipal, Praça das Flores and Jardim Dom Luiz I. Today it is the Municipal Garden.
- 55 In Percival de NORONHA, “Panjim: Princess of the Mandovi”, in *Fish, Curry and Rice: A citizen’s report on the state of Goan environment*, Mapusa, The Goa Foundation, 2002, p. 282, and in *Noticias do Estado da Índia*, no. 84, February 1954, pp. 6-8, it is referred that the staircase first emerged in the plan of Governor Januário Correia de Almeida (1870-1871) for Panjim, which Caetano de Albuquerque implemented. However, Thomaz RIBEIRO, in *Entre Palmeiras...*, p. 95, rejects this claim by arguing that the Count of Torres Novas was responsible for the transformation of the city “(...) que o Sr. Visconde D. Januário vai completando e melhorando” (“which Viscount Dom Januário is completing and improving”).
- 56 RIBEIRO, *Entre Palmeiras...*, 1871, p. 93.
- 57 ALBUQUERQUE, *Relatórios (...) 1879*, (1881), p. 6.
- 58 *Código das Posturas do Concelho das Ilhas de Goa*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1879.
- 59 ALBUQUERQUE, *Relatórios (...) 1879*, (1881), p.11.
- 60 *Boletim Oficial do Governo...*, no. 101, March 1879, p. 186.
- 61 MENEZES, *Goa...*, 1978, p. 34.
- 62 Street parallel to Rua 4 de Abril at the foot of the hill.
- 63 Outeiro da Conceição was the name given to the whole flat area at the top of the hill behind the church of the Immaculate Conception. With the Corte do Outeiro, which connected Fontainhas to the city centre, the hill was divided into two. The area to the south was given the name Alto de Guimarães, after

- 65 AHU, 1891/1905, N.Ordem 248, *Distribuição de fundos (...)* 1903 e 1904.
- 66 AHU, N.º. Ordem 2656, *Obras Públicas da Índia*, 1888, proc. n.º 25.
- 67 AHU, DGFTO, Obras Públicas, Índia, 1916-1919, 1ª secção, N.Ordem 258, Cx 25, *Luiz A. Maravilhas - filho. Relatório de obras públicas 1916-17*, 31 de Março de 1918; António Ferreira da FONSECA, *Inquérito à Santa Casa da Misericórdia de Goa*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1921; António de Salvador FERNANDES, *O Liceu Nacional Afonso de Albuquerque em Nova Goa*, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1947; Alice FÁRIA, “Hybrid colonial architecture in early 20th century Goa. Luis Maravilhas and the «Recolhimento da Serra»”, comunicação apresentada na Conferência Internacional *Sharing architecture cultures across the Maghreb and India*, Universidade de Évora, 6 e 7 de Outubro de 2006 (no prelo).
- 68 CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 6.
- 69 CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 9.
- 70 *Boletim Oficial do Governo...*, n.º 61, 2 Agosto 1904. Hoje Avenida Teófilo Braga.
- 71 CASTRO, *Relatório (...)*, 1904., p. 8.
- 72 *Boletim Oficial do Governo...*, Portaria n.º 44, 20 Fevereiro 1903, que substituiu a Portaria n.º 295, 10 Abril 1895.
- 73 Anteriormente Ponte de Portugal, construída em 1832, tendo a Ponte Minerva sido construída em 1829, sob o governo do vice-rei D. Manuel de Portugal e Castro. Ver Manoel Louzada AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva e estatística das possessões portuguesas na Ásia e seu estado actual”, in *Annaes Marítimos e Coloniais*, 2ª série, 1842, n. 3, p 168. No entanto, Bragança PEREIRA, *As Capitais (...)*, 1932, p. 45, aponta o governador Sousa Tavares (1837-1838) como o responsável pela construção destas pontes.
- 74 *Boletim Oficial do Governo...*, Agosto 1907 e 17 Dezembro 1907; Pedro Bessone BASTO, *Relatório sobre os serviços das obras públicas nos Anos económicos de 1908-1910*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1911, mapas 16 e 17.
- 75 Ver nota 23.
- 76 BASTO, *Relatório (...)*, 1911. A Avenida Ayres de Ornellas chamava-se, em 1941, Avenida da República e em 1960, Avenida do Brasil. Hoje é Davanand Bandodkar Marg.
- 77 *Boletim Oficial do Governo...*, n.º 100, 17 Dezembro 1907.
- 78 *Boletim Oficial do Governo...*, n.º 100, 17 Dezembro 1907.
- 79 BASTO, *Relatório (...)*, 1911.
- 80 *Anuário da Índia Portuguesa*, 1936-39, Nova Goa, Imprensa Nacional, s/d.
- 81 AHU, MOC, IND, DGOPC, 1941-1952, N.º Ordem 10A, Sala 8, *Comissão Administrativa de Melhoramentos Sanitários e Urbanos de Nova Goa. Projecto de Esgotos de Pangim e Projecto de Distribuição de Águas à cidade de Pangim*, 1941.
- General Teixeira Guimarães (who was part of the Government Council that had remained in office after the Viscount of Paço de Arcos left the governor's office in April 1886). When the Archbishop's Palace was being built the area was given the name Alto do Patriarca. Later it was given the name Altinho. The northern side of the Outeiro da Conceição was given the name Bairro Alto de Pilotos. See MENEZES, *Goa...*, 1978, pp. 32-77.
- 64 AHU. Obras Públicas. 1870/1888 (NOrdem 2656, Sala 12, SEMU). *Relatório sobre a distribuição dos fundos para as Obras públicas no ano de 1885-86, mudança da Capital para Mormugão e outros vários assumptos*. July 1886.
- 65 AHU. 1891/1905. N.Ordem 248. *Distribuição de fundos (...)* 1903 e 1904.
- 66 AHU, N.Ordem 2656, *Obras Públicas da Índia*, 1888, proc. no. 25.
- 67 AHU, DGFTO, Obras Públicas, Índia 1916-1919, 1ª section, N.Ordem 258, Cx 25, *Luiz A. Maravilhas - filho. Relatório de obras públicas 1916-17*, 31 March 1918; António Ferreira da FONSECA, *Inquérito à Santa Casa da Misericórdia de Goa*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1921; António de Salvador FERNANDES, *O Liceu Nacional Afonso de Albuquerque em Nova Goa*, Lisbon, Agência Geral das Colónias, 1947; Alice FÁRIA, “Hybrid colonial architecture in early 20th century Goa. Luis Maravilhas and the «Recolhimento da Serra»”, paper presented at the International Conference *Sharing architecture cultures across the Maghreb and India*, Évora, 6 and 7 October 2006 (forthcoming).
- 68 CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 6.
- 69 CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 9.
- 70 *Boletim Oficial do Governo...*, no. 61, 2 August 1904, today Avenida Teófilo Braga.
- 71 CASTRO; *Relatório (...)* 1904. p.8.
- 72 *Boletim Oficial do Governo...*, ordinance no. 44, 20 February 1903. It replaced ordinance no. 295, of 10 April 1895.
- 73 anta Inês Bridge known as Ponte de Portugal (“Portugal Bridge”, built in 1832). The Minerva Bridge was built in 1829. Both were therefore built by the Viceroy Dom Manuel de Portugal e Castro. See Manoel Louzada AZEVEDO, “Segunda memória Descritiva e estatística das possessões portuguesas na Ásia e seu estado actual”, in *Annaes Marítimos e Coloniais*, 2nd series, 1842, no. 3, p. 168. However, Bragança PEREIRA, in *As Capitais (...)*, 1932, p. 45, claims that the Governor Sousa Tavares (1837-38) was responsible for building these bridges.
- 74 *Boletim Oficial do Governo...*, August 1907 and 17 December 1907; Pedro Bessone BASTO, *Relatório sobre os serviços das obras públicas nos Anos económicos de 1908-1910*, New Goa, Imprensa Nacional, 1911, maps 16 and 17.
- 75 See note 23.
- 76 BASTO, *Relatório (...)*, 1911. This avenue, Ayres de Ornellas, was called Avenida da República in 1941 and Avenida do Brasil in 1960. Today it is called Davanand Marg.
- 77 *Boletim Oficial do Governo...*, no.100, 17 December 1907.

- 82** CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 5; *Boletim Oficial do Governo...*, 20 Fevereiro, 1903.
- 83** Embora possa acontecer que alguma destas “contribuições” com trabalho fosse feita no âmbito do cumprimento de penas judiciais. A partir de 1894, o Código Penal passou a permitir que, em alguns casos, a pena aplicada a um indígena pudesse ser substituída por trabalhos públicos remunerados, ver Leonor MATOS, “O movimento pendular centralização/descentralização na política colonial portuguesa”, in Luís ALBUQUERQUE (dir.), *Portugal no Mundo*, Lisboa, Edições Alfa, 1989, vol. 3, p. 572. Estes trabalhos poderão ainda ter sido realizados no âmbito do pagamento do imposto de dois dias de trabalho criado por Postura de 4 Janeiro 1896 e depois remodelado pelas posturas n.ºs 411 e 412, 22 Novembro 1907, n.º 112 de 28 Fevereiro 1913 e n.º 824 de 18 Setembro 1919; ver Pedro Massano de AMORIM, *Relatório do Governador do Estado da Índia relativo ao ano de 1927*, original dactilografado.
- 84** AHU, IND, DGFTO, Obras Públicas, 1916-1919, N.º Ordem 258, *Relatório 1917-18. Assinado pelo Director Caetano de Amorim*, p. 19.
- 85** *Boletim Oficial do Governo...*, n.º43, portaria n.º 405, 24 Maio 1921.
- 86** CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 12.
- 87** *Actas do Conselho Legislativo do Governo da Índia, acta n.º. 10*, 6 de Abril de 1925, pp. 96-97.
- 88** *Boletim Oficial do Governo...*, n.º 3, 11 Janeiro 1921.
- 89** Cf. legenda do Plano de 1776, DSE. Ver nota 2.
- 90** Cf. legenda do Plano de 1776, DSE. Ver nota 2.
- 91** Sobre este plano, ainda mal conhecido, ver os seguintes títulos referidos na nota 1: J.H. Cunha RIVARA, “Tentativa de mudança da cidade de Goa para Mormugão”, 1866-1867; A. B. PEREIRA, “As Capitais da Índia Portuguesa”, 1932; Walter ROSSA, *Cidades Indo-portuguesas*, 1997; Catarina M. SANTOS, “Entre Velha Goa e Pangim: a capital do Estado da Índia e as reformulações da política ultramarina”, 1999.
- AHU – Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa
 BND – Biblioteca Nacional Digital, Lisboa
 DSE – Direcção dos Serviços de Engenharia do Exército Português, Lisboa
 PCL - Panjim Central Library
 SGL – Sociedade de Geografia de Lisboa
-
- 78** *Boletim Oficial do Governo...*, no.100, 1907.
- 79** BASTO, *Relatório (...)*, 1911.
- 80** *Anuário da Índia Portuguesa, 1936-39*, Nova Goa, Imprensa Nacional (undated).
- 81** AHU, MOC, IND, DGOPC, 1941-1952, (N.Ordem 10A, Sala 8), *Comissão Administrativa de Melhoramentos Sanitários e Urbanos de Nova Goa. Projecto de Esgotos de Pangim e Projecto de Distribuição de Águas à cidade de Pangim, 1941*.
- 82** CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 5; *Boletim Oficial do Governo...*, 20 February 1903.
- 83** Although it may be the case that some of these work contributions were made as penal retribution. From 1894 onwards, the Penal Code allowed, in certain cases, for the replacement of penalties applied to natives with paid public work. See Leonor MATOS, “O movimento pendular centralização/descentralização na política colonial portuguesa”, in Luís ALBUQUERQUE (dir.), *Portugal no Mundo*, Lisbon, Edições Alfa, 1989, vol. 3, p. 572. It is also possible that such work was carried out in the context of the two days’ labour tax created by by-law of 4 January 1896, and later amended by by-laws nos. 411 and 412 of 22 November 1907, no. 112 of 28 February 1913 and no. 824 of 18 September 1919. Cited in Pedro Massano de AMORIM, *Relatório do Governador do Estado da Índia relativo ao ano de 1927*, typed original.
- 84** AHU, IND, DGFTO, Obras Públicas, 1916-1919 (N.Ordem 258), *Relatório 1917-18. Assinado pelo Director Caetano de Amorim*, p. 19.
- 85** *Boletim Oficial do Governo...*, no. 43, ordinance no. 405, 24 May 1921.
- 86** CASTRO, *Relatório (...)*, 1904, p. 12.
- 87** *Actas do Conselho Legislativo do Governo da Índia (Minutes of the Legislative Council of the Estado da India)*, minute no. 10, 6 April 1925, pp. 96-97.
- 88** *Boletim Oficial do Governo...*, no. 3, 11 January 1921.
- 89** Captions on the 1776 survey. See note 2.
- 90** Captions on the 1776 survey. See note 2.
- 91** About this plan, still largely unresearched into, see the following titles referred to in note 1: J. H. Cunha RIVARA, “Tentativa de mudança da cidade de Goa para Mormugão”, 1886; A. B. PEREIRA, “As Capitais da Índia Portuguesa”, 1932; Walter ROSSA, *Cidades Indo-portuguesas*, 1997; Catarina M. SANTOS, “Entre Velha Goa e Pangim: a capital do Estado da Índia e as reformulações da política ultramarina”, 1999.
- AHU - Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa
 BND – Biblioteca Nacional Digital, Lisboa
 DSE – Direcção dos Serviços de Engenharia do Exército Português, Lisboa
 PCL - Panjim Central Library
 SGL – Sociedade de Geografia de Lisboa
-

Errata p. 88

Fig 14

Pangim, 1774-1921.

- a. 1774-1776. Desenho baseado nos levantamentos de c. 1774 e de 1776.
- b. 1826-1835. Desenho baseado na descrição das obras no tempo de D. Manuel de Portugal e Castro.
- c. 1851-1864. Desenho baseado nas descrições das obras no tempo do visconde de Vila Nova de Ourém e do conde de Torres Novas.
- d. 1920-1930. Desenho baseado nas descrições das obras das duas primeiras décadas do séc. XX.